

Etude pour l'Évaluation des risques liés
aux aléas hydrométéorologiques et
élaboration d'un plan de prévention des
risques hydrométéorologiques au niveau
des communautés cibles.

PLAN D'ACTION POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Version 3, juin 2022

Livrable 4.1 final

Réf : rap-PNUDCOM-01.22.001v3

Sommaire

1.1	Glossaire des acronymes	5
2	Contexte et objectifs	6
3	Objectif du présent diagnostic	8
4	Construction dans les lits de rivières ou dans les zones inondables	9
4.1	Rétrécissement des largeurs de cours d'eau.....	10
4.1.1	Point 35 à Mutsamudu, Anjouan.....	10
4.1.2	Point 12 à Mtsangamouthoum, Anjouan	11
4.2	Construction en zone inondable trop proche des lits mineur actifs ou colonisation des zones d'expansion de crue	13
4.2.1	Point 12 à Fomboni, Mohéli	13
4.3	Couverture complète de canaux de drainage pluviaux en zone urbaine ou au passage de route, transformation de talwegs ou de couloirs d'écoulement en rue.....	14
4.3.1	Point 14 Fomboni, Mohéli	14
4.3.2	Points 32 et 30 à Mutsamudu, Anjouan.....	16
4.3.3	Point 16 à Nioumadzaha Bambao /Grand Comore.....	18
5	Canalisation des écoulements contrainte par les murs de propriétés ou de maisons	21
5.1.1	Point 29 à Mutsamudu, Anjouan.....	21
5.2	Déblais de chantier et déchets dans les rivières	22
5.2.1	Point 35 à Pajé, Anjouan	22
5.3	Ouvrages routiers sans protection de berge.....	24
5.3.1	Pt41 à Pajé, Anjouan	24
5.4	Talus routiers faisant obstruction aux écoulements vers la mer	25
6	Construction en front de mer de bâtiments d'habitation et gestion du littoral.....	27
6.1	Déblais de gravats ou déchets sur les plages et les rivages	27
6.1.1	Pt9 à Ouani, Anjouan.....	27
6.2	Construction sur remblais avançant sur la plage	29
6.2.1	Point 10 à Fomboni, Mohéli	29
7	Construction d'ouvrages de protection sans traçabilité et sans règle d'ingénierie ou étude hydraulique adaptée	31
7.1	Exemple à Mohéli	31
7.1.1	Point 24 Djoyezi, Mohéli.....	31

7.2	Exemple sur la Grande Comore.....	34
7.2.1	Point 2 à Iconi, Grande Comore	34
7.2.2	Points 7 et 8 à Iconi, Grande Comore.....	35
7.3	Exemple sur la Grande Comore.....	38
7.3.1	Points 8, 9, 10, 11 Mission 1, Point 28 à 32 Mission 2 à Vouvouni.	38
7.3.2	Point 3 mission 1 à Nioumadzaha, Grande Comore.....	42
7.3.3	Point 13 Fomboni, Moheli	43
8	Mouvements de terrain : exposition et genèse par l'activité humaine	46
8.1	Absence de zones de retrait au pied des falaises.....	46
8.1.1	Points 48 et 49 Anjouan	46
8.2	Déstabilisation de cônes d'éboulis de parois de falaises	48
8.2.1	Point 50 Anjouan	48
8.2.2	Point 54 Anjouan	50
8.3	Excavation de terrasses sans étude géotechnique fiable en pied de terrains instables.....	52
8.3.1	Point 12 Anjouan	52
9	Conclusion des constats de terrain et Diagnostic synthétique	53
9.1	Insuffisance ou absence des études préalables aux projet de construction standards comme aux ouvrages de protection.....	53
9.2	Inaccessibilité ou absence de données techniques et de mesures, d'inventaire d'ouvrages hydrauliques.....	54
9.3	Indisponibilité sur le territoire comoriens des compétences et des capacités de formation pour les études d'aléa, géotechniques, hydrauliques.....	55
9.4	Culture du risque absente et comportement inadaptés de la population	55
10	Recommandations de Plan d'action et priorisation.....	60
10.1	Actions prioritaires et urgentes.....	60
10.1.1	Production de données de base, inventaire et libre accès aux données des réseaux de mesure	61
10.1.2	Production de connaissances sur les phénomènes et les impacts par des études d'aléas	62
10.1.3	Améliorer Les comportements collectifs et individuels et les services urbains.....	63
10.1.4	Alerte précoce et plan communaux d'urgence d'information pour la population sur les phénomènes et leur exposition.....	64
10.1.5	Assurer une exigence de niveau international en matière de conception de protection face aux aléas sur tous les investissement et ouvrages y compris d'initiative et de financement local	64
10.1.6	Lancement d'actions de réduction de vulnérabilité du bâti	65

10.2	- Actions de fond à plus long termes.....	66
10.2.1	Renforcement du cadre légal et réglementaire	66
10.2.2	Renforcement des capacités techniques nationales.....	66
10.2.3	Installation d'un radar météorologique	67
11	Annexe.....	68
11.1	Références bibliographiques	68
11.2	Liste des illustrations	70
11.2.1	Liste des figures	70
11.2.2	Liste des tableaux	71
11.3	Justification de l'acquisition d'un modèle numérique de terrain lidar.	72
11.3.1	Topographie numérique disponible aux Comores	72
11.3.2	Le MNE AMCC.....	72
11.3.3	Le MNT lidar	76
11.3.4	Production de topographie et bathymétrie ultraprécise.	77
11.3.5	Analyse géomorphologique.....	79
11.3.6	Modélisation hydraulique et hydrodynamique.....	82
11.4	Recommandations.....	84

1.1 Glossaire des acronymes

AMCC : Alliance Mondiale contre le Changement Climatique

ANACM : Agence nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie

ASECNA Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne

CATI Cellule d'Analyse et de Traitement de l'Information

COSEP Centre des Opérations de Secours et de la Protection Civile

DGSC Direction Générale de la Sécurité Civile

EIE Etude d'Impact Environnementale

EES Evaluation environnementale et Stratégique

MNT Modèle Numérique de Terrain

OMM Organisation Météorologique Mondiale

PDNA Post Disasters Needs Assessment

PNA Plan National D'adaptation

PNPRRC Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes

PTF Partenaire Technique et Financier

OVK Observatoire Volcanologique du Karthala

REX Retour d'Expérience

RRD Réduction des risques et désastres

SAP Système d'Alerte Précoce

SIG Système d'Information Géographique

2 Contexte et objectifs

Le projet de « Consultation pour l'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles à la Grande Comore, Anjouan et Mohéli » inclut une proposition de Plan d'Action National pour la réduction des risques naturels.

Il ne s'agit pas ici d'élaborer un Plan National formel susceptible d'être adopté officiellement en l'Etat ni de reproduire des préconisations institutionnelles ou de renforcement déjà énoncés dans différents rapports et études (réf. 2, réf. 3, réf. 4, réf. 6, réf. 16, réf. 18, réf. 23, réf. 23, réf. 24).

Le Plan d'Action proposé vise, sur la base de constats observés sur le terrain, d'entretiens, d'examen de documents, à proposer de réformer des pratiques, introduire de nouvelles pratiques ou de nouvelles données, et à acquérir ou renforcer des compétences ou des savoirs. Il exploite également les constats d'exposition et d'impacts des phénomènes naturels résultats des campagnes d'enquêtes par interviews réalisées de mi-septembre à fin octobre 2021 sur les 3 sites pilotes, considérés comme représentatifs de l'ensemble des Comores.

Ce diagnostic ne peut cependant prétendre à l'exhaustivité et devrait être approfondi, tant sur le plan de l'examen de contexte légale (quelques textes n'ont pas pu être récupérés et analysés) que les observation de pratiques de terrain (poursuite des observations de terrain étendue à d'autres territoires sur les 3 îles).

Ce plan d'action s'organise donc autour de deux parties :

- Une partie diagnostic, constats et conséquences, et dans certains cas des recommandations qui permettent d'identifier des priorités d'action
- Une partie proposition d'actions ciblées découlant pour une partie du diagnostic qui la précède des autres volets du projet et pour l'autre de constats plus généraux établis dans la bibliographie.

La série de diagnostic et de recommandations du présent rapport est à rapprocher des autres livrables du projet qui le complètent :

- Le zonage de recommandations d'aménagement et de constructions sur les 3 zones pilotes à Anjouan, Grande Comore et Mohéli (livrables 2.1 et 2.2)
- L'analyse de texte légaux et réglementaires qui constitue le livrable 3.1.

Les propositions faites en fin de document sont destinées à :

- Améliorer les pratiques d'aménagement et de construction qui surexposent les enjeux voire parfois créent le risque ;
- Réduire de mauvais comportements individuels, collectifs ou institutionnel capables eux aussi d'aggraver voire de créer un risque ;

- Introduire des comportements plus appropriés dans la planification, la régulation le suivi d'aménagement et d'ouvrages de tous types, de constructions tenant compte des aléas existants essentiellement.

Le cadre du projet a limité l'approche aux risques hydrométéorologiques et n'a pas permis d'englober les risques sismiques et volcaniques dans l'analyse et les recommandations. En première analyse, les zones exposées au risque de tsunami sont considérées comme incluses dans les zones à risques du submersion marine cyclonique, ce qui devra être vérifié ultérieurement par des modélisations hydrodynamiques.

Le pays dispose déjà d'une Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes, encore peu active qui a vocation à définir et valider des objectifs d'amélioration de la gestion RRC. Il se dotera prochainement d'une loi sur la RRC.

Les propositions faites dans le présent document concernent des points bien spécifiques jusqu'à présent peu ou pas abordés dans les rapports d'analyse ou d'orientation pour le développement de la RRC. Il appartient à la PNPRRC de s'approprier les propositions et de les amener, le cas échéant avec le soutien de Partenaires Techniques et Financiers à évoluer en lois ou règlements, mode de surveillance de contrôle, avec parallèlement un renforcement de capacités.

L'application des propositions faites en matière d'aménagement et de construction dans les zonages sur les 3 sites pilotes, auraient une action immédiate sur la réduction d'impact des aléas actuels mais ces mesures ne porteront réellement leur fruits qu'à l'échéance de 2 ou 3 décennies. C'est donc une action à engager immédiatement qui doit aussi tenir compte des évolutions climatiques mais aussi de la forte croissance urbaine peu contrôlée du pays, appelée à se poursuivre.

Le zonage de recommandations d'aménagement et de construction (réf. 20) qui constitue un autre livrable clé du projet (livrable 2.2, réf. 20) aurait lui aussi une portée moyen et long termes et il intègre des scénarios de submersion marine fortes intensifiés par l'élévation du niveau marin.

Les propositions faites en fin du document s'appuient également sur la réalisation d'une révision de textes de lois, décret, règlement en relation ou potentiellement en lien avec la réduction des risques liés au phénomènes naturels (Livrable3.1 du projet, réf. 21)

L'un des constats réalisés est la difficulté à faire appliquer ou respecter un règlement national en matière d'aménagement, de construction. L'adoption d'une loi, la publication en décret, la traduction en règlement, ne garantissent aucunement la mise en œuvre d'un cadre adopté, dans le contexte national d'un déficit de capacités techniques, policier et judiciaire apte à faire respecter ces règlements. Les guides techniques à destination des professionnels en charges d'aménager font aussi défaut.

Le processus d'adoption légal jusqu'à la transformation en réglementation prenant plusieurs années, il y aurait tout à gagner à ce qu'un effort pédagogique direct et immédiat, inspiré des constats de mauvaises pratiques exposés ici, développés et illustrés par les causes et conséquences, adaptés aux cibles nationales (grand public comme professionnels) soit mené au plus vite, vers les acteurs concernés. Là encore des guides de vulgarisation des bonnes et des mauvaises pratiques, tels qu'il s'en réalise ailleurs devraient être introduits.

AMELIORER LES PRATIQUES DE CONSTRUCTIONS ET D'AMENAGEMENT AGGRAVANT LES RISQUES AUX COMORES : EXEMPLE SUR LES TROIS COMMUNAUTES CIBLES

3 Objectif du présent diagnostic

Les observations de terrains sur environ 130 sites des 3 îles, ont été réalisées lors des deux missions de consultants aux Comores. La première mission a eu lieu en juin 2021 et la seconde en novembre 2021.

Ces observations ont révélé un certain nombre de pratiques de constructions ou de comportements systématiques autour ou dans les zones exposées aux aléas débordements de cours d'eau, submersion marine et mouvements de terrain, de natures à augmenter l'exposition, voire l'aléa et donc le risque. Les cas les plus exemplaires sont présentés ici.

Sans être totalement exhaustives, ces observations permettent un diagnostic sur un certain nombre de pratiques généralisées à corriger ou techniquement déficientes, ainsi que sur les renforcements de capacités requis et les changements à mettre en œuvre.

Certaines de ces pratiques génèrent une augmentation du niveau d'aléa local existant, créent l'exposition accrue aux risques, voire génèrent purement et simplement l'aléa dans certains cas.

Ces diagnostics appellent à **un renforcement de contrôle de l'usage des abords des cours d'eau, à l'abandon ou la correction de certaines pratiques et dans certains cas** mentionnés au passage, exigeraient une destruction des ouvrages.

Pour les différents cas illustrés des pistes d'actions génériques sont proposés et rattachées à des propositions reprises dans le livrable du Plan National d'amélioration qui découle de la présente étude.

Il faut bien comprendre que les évolutions institutionnelles appelées par les nombreux rapports et diagnostics mentionnés en introduction peuvent n'avoir aucun effet, si elles ne se traduisent pas par des changements sur le terrain dans les comportements, les modalités de réalisation de projets des entreprises et des particuliers. Ce sont ces comportements sur le terrain qui doivent changer et les évolutions institutionnelles ne sont qu'un cadre en amont, qui parfois ne peut tout simplement être suivi d'aucune mise en œuvre réelle.

Le diagnostic qui suit permet de définir des priorités d'actions qui ne relèvent pas nécessairement d'une meilleure connaissance ou d'une action sur les phénomènes naturels sources des impacts. Dans différents cas, il s'agit de limiter une exposition trop forte aux aléas évidente ou de réduire la vulnérabilité, cette dernière voie n'étant pratiquement pas développée aux Comores. Il s'attache à montrer des points précis de pratiques ou d'habitudes installées, réglementées ou non qu'il convient de corriger rapidement, principalement pour réduire l'exposition aux aléas.

4 Construction dans les lits de rivières ou dans les zones inondables

L'une des pratiques observées les plus répandues et néfastes est la modification des lits des cours d'eau et en particulier la réduction de la section des lits mineurs dans lesquels s'écoulent les cours d'eau en temps normal et à partir desquels ils débordent en période de crue.

Dans beaucoup de cas aux Comores, la zone d'écoulement normale est réduite à un lit mineur, parfois encadré ou délimité par des constructions et le cours d'eau ne dispose plus de zones d'expansion de ses crues, qui ont été artificialisées ou totalement remblayées ou construites. Les principaux cas de figures observés sont présentés ici.

Les numéros de points indiqués correspondent à des sites d'observation sur le terrain et sont reportés sur des cartes, et fournis dans la base de données SIG remise dans le cadre du projet. Les indications par défaut de numéros indiquent les points de la seconde mission de terrain. Les observations lors de la première mission indiquent Mission 1. La couche SIG de tous les points d'observation a été livrée avec la base de données interprétative des aléas et le zonage de recommandation sur les 3 sites pilotes.

4.1 Rétrécissement des largeurs de cours d'eau

4.1.1 Point 35 à Mutsamudu, Anjouan

Cause/contexte

Dans les points ci-dessous, le long de la rivière Bandramaji qui se déverse en mer dans la port de Mutsamudu , on distingue clairement les points suivants :

- Plusieurs édifices empiètent sur le cours d'eau en aval du point et jusqu'à la mer, en réduisant la largeur du cours d'eau et par conséquent font monter le niveau de crue à débit égal (A,B Figure 1).
- Des piliers de terrasses sont installés dans le lit mineur et peuvent créer des embâcles. Certains ont leurs fondations érodées et la terrasse menacent de s'effondrer dans la rivière (C) avec un risque de bouchage de cette dernière.
- A contrario, il y a risque d'effondrement de l'édifice en cas d'endommagement ou de destruction des piliers.
- Allée et fondation réduisant la largeur du cours d'eau ainsi que déchets jetés dans la partie canalisée.
- Déversement massif de déchets dans le lit canalisé réduisant la section hydraulique et des débordements plus rapides et plus fréquents pour des débits de crues plus faibles.

Conséquences :

L'ensemble de ces facteurs induit :

- Une élévation du niveau des crues à débit égal si les obstacles n'étaient pas présents dans le lit actif et donc en extension plus grande des zones inondables hors de ses zones d'extension naturelles de débordement.
- La création d'un risque majeur d'effondrement des bâtiments dont les fondations pourraient être sapées par l'érosion ou les murs emportés par les crues.
- Un risque de création d'embâcle par accumulation d'objets (arbres, pierres, déchets, végétaux, etc...) au niveau des rétrécissements.
- La dispersion des débordements hors des berges en ville et du ruissellement dans les zones imperméabilisées.

Remédiation :

L'installation dans le lit de rivière a souvent plusieurs causes :

- Méconnaissance des dangers par le constructeur
- Disponibilité du terrain souvent à statut privé ou public mais non contrôlé par l'Etat
- Manque de foncier accessible aux nouveaux arrivants.
- Une absence de contrôle des activité d'extraction ou de déversement de déblais dans les lits des rivières.

Dans de nombreux pays imposant des normes adaptées, les édifices dans de telles situations sont généralement illégaux et simplement détruits. Les déblais sont évacués pour redonner la place à la rivière de s'écouler et éviter un risque mortel pour les occupants qui n'évacueraient pas à temps. Une

réglementation et une surveillance des lits de cours d'eau dont l'extension doit être cartographiée dans un document réglementaire doit permettre d'appliquer un pouvoir de police empêchant ce genre de pratique, dès l'obtention du permis de construire mais aussi pour les édifices déjà construits.

Une forte composante éducative doit être menée auprès des riverains pour expliquer que leur comportement de dépôt de déblais dans le lit du cours d'eau augmente le risque pour eux. Ils devraient même devenir les premiers défenseurs de la préservation du lit de la rivière dans son état normal.

Figure 1 : réductions multiples de la largeur du cours d'eau long de la rivière Mro Oua Mutsamudu se jetant dans le port de Mutsamudu.

4.1.2 Point 12 à Mtsangamouthoum, Anjouan

Contexte/Causes

Sur ce site, localisé sur un pont de la route côtière peu avant d'arriver au stockage d'hydrocarbure en venant de l'aéroport, on trouve un cas de figure emblématique des mauvaises pratiques multiples.

La construction d'une plateforme en béton, avec des piliers dans le lit de la rivière qui rétrécit sensiblement la largeur du lit du ruisseau. Sur la rive opposée à la plateforme nouvellement construite, le mur de soutènement de la berge est fragilisé, fissuré et commence à basculer (Figure 2).

Conséquences

Le risque est de voir à la fois la plateforme et le mur de renforcement de berge basculer et boucher le lit du ruisseau. L'embâcle qui s'ensuivrait pourrait obturer le passage du ruisseau sous le pont avec un risque de débordement et d'érosion des fondations du pont, le terrain étant sédimentaire et peu consolidé, et un risque de déstabilisation du pont (dont sont prises les photos de la Figure 2) donc de coupure de cette route stratégique.

Figure 2 : site avec plateforme construite sur le lit du cours d'eau, obstruant partiellement le lit du cours d'eau

Remédiation :

Destruction de l'ouvrage. Dans un tel cas de figure, il ne doit pas y avoir d'hésitation et il doit y avoir destruction de l'ouvrage.

La construction dans la rivière met le pont en danger et la terrasse doit être détruite et tous les débris évacués du lit du cours d'eau. La terrasse destinée à recevoir une future habitation doit être détruite.

Définition d'un domaine hydraulique public et d'un règlement d'usage associé.

Ce point soulève également la question du droit foncier. Sur un site situé dans le lit du cours d'eau, si exposé, un permis de construire a dû être délivré et la question est de savoir qui a **laissé l'autorisation de construire dans le cours d'eau**. Il est aussi possible que l'implantation soit illégale et réalisée sans autorisation.

Les textes légaux examinés ne définissent pas de règle ni même d'existence officielle d'un domaine public de l'Etat dans les lits de cours (ancien texte de loi de 1926 plus appliqué). Il en va de même pour

les lois sur l'eau, le domaine forestier. Aucune délimitation d'un tel domaine n'est identifiable et il devra être cartographié.

Les échanges avec les partenaires locaux laissent penser que le lit mineur d'un cours d'eau n'est pas géré, pas borné et sans propriété officielle ou pour le moins que l'état n'en revendique pas la propriété et ne s'occupe pas de sa gestion.

4.2 Construction en zone inondable trop proche des lits mineur actifs ou colonisation des zones d'expansion de crue

4.2.1 Point 12 à Fomboni, Mohéli

Contexte/Causes

Le danger est aussi présent lorsque les habitations sont trop proches du lit mineur de la rivière. Sur ce site à l'ouest de Fomboni, les habitations sont construites le long du lit mineur de la rivière Oualenbini, dans une zone totalement inondable. La berge de la zone active du cours d'eau fait moins de 1m de hauteur.

Conséquences

En cas d'inondation la totalité du secteur serait inondé avec impossibilité d'évacuer pour les habitants. Certaines habitations sont de construction traditionnelle ancienne et très vulnérables car construites à même le sol. D'autres, en parpaing et béton disposent d'une surélévation du Rez-de-Chaussée qui ne les mets pas à l'abri de l'effondrement d'un mur à partir d'un certain niveau de crue qui reste inconnu. la carte de la Figure 3 montre que la totalité des zones d'expansion des crues, encore vierge d'habitation dans les années 60, est aujourd'hui occupée par un habitat dispersé.

Figure 3, : bâtiments à quelques mètres du lit mineur et localisation du point 12 à Mohéli avec représentation de la carte d'aléa produite sur la zone.

Remédiation

La parade la plus sûre est de ne pas construire dans une telle zone. Si l'habitat est cependant dense, un ouvrage de protection comme une digue peut protéger jusqu'à une certaine intensité de crue mais l'ouvrage doit être allongé tout au long de la berge sur plusieurs centaines de mètres. Les résidents étant en zone d'aléa fort, ils doivent prioritairement faire l'objet d'une alerte précoce et d'une évacuation en cas d'épisode pluvieux intense. Dans une telle zone toute nouvelle construction doit être interdite. Le zonage de recommandations proposé dans la cadre du projet sur ce secteur tient compte de ces contraintes.

4.3 Couverture complète de canaux de drainage pluviaux en zone urbaine ou au passage de route, transformation de talwegs ou de couloirs d'écoulement en rue.

4.3.1 Point 14 Fomboni, Mohéli

Contexte/Causes

Ce point est situé sur les premières pentes au sud de la ville ancienne de Fomboni dans une zone d'habitat encore peu dense, constitué de maisons entourées de jardins.

Un cours d'eau passe à cet endroit et l'ouvrage de passage sous la route, s'il n'est pas obstrué, mais est par contre prolongé en amont par des murs extérieurs de maison et le lit mineur a été couvert par une plateforme destinée à recevoir une habitation. Un des poteaux est situé exactement au milieu du lit.

En amont comme en aval, la zone d'écoulement sert également de voie de circulation pour les piétons. L'analyse géomorphologique montre cependant un lit mineur peu marqué mais un lit moyen assez large de part et d'autre du maigre écoulement visible sur la Figure 4.

Conséquences

Toutes les maisons de part et d'autre de la zone d'écoulement résiduelle sont dans le lit mineur ou le lit moyen de ce cours d'eau non pérenne et complètement inondables par une hauteur d'eau non connues en cas de crue majeure. La taille du bassin versant amont et la pente sont capables de générer des inondations torrentielles débordant largement sur les jardins qui enserrant désormais une zone d'écoulement libre de quelques mètres de large.

On distingue nettement sur la photo du bas de la Figure 4, à l'aval de la route, une maison en pisée, dont le mur faisant face à l'amont est totalement érodé voire percé. Ce mur a visiblement subi une érosion lors d'une crue et n'a pas été réparé. Dans un tel cas de figure, le risque d'effondrement est possible, la maison doit être abandonnée et détruite. La hauteur de la zone érodée montre que les eaux de crue ont pu s'étendre latéralement bien au-delà des berges peu marquées.

Figure 4 rétrécissement et déviation d'écoulement de cours d'eau avec construction d'une plateforme sur le lit mineur. A l'amont comme à l'aval, le talweg est utilisé comme allée et ne dispose d'aucune berge et d'aucun ouvrage de drainage ou de protection.

Remédiation

Une étude hydrologique et hydraulique plus détaillée doit être menée sur chaque bassin versant descendant à travers la ville de Fomboni pour évaluer l'emprise de scénarios d'inondations pour des évènements fréquents de faible intensité jusqu'à des évènements extrêmes rares. En l'état actuel la zone inondable déterminée par approche hydrogéomorphologique est basée sur une topographie

encore peu précise. Selon l'extension de l'inondabilité déterminée pourra être délimitée une zone d'exclusion de part et d'autre de l'axe principal d'écoulement qui devra être préservée de tout obstacle et de toute construction. Un aménagement peut être envisagé ou un surcreusement du lit en mesure d'urgence.

Figure 5 : localisation du point 14 au sud de Fomboni.

4.3.2 Points 32 et 30 à Mutsamudu, Anjouan

Contexte/Cause

Dans cette section purement urbaine à Mutsamudu, un ruisseau à écoulement intermittent est totalement canalisé, recouvert ou enserré entre des maisons qui parfois délimitent la zone d'écoulement (Figure 6). L'analyse de photographies aériennes de 1963 révèle que ce ruisseau disposait d'une vallée propre dégagée simplement entrecoupée par un pont. Aujourd'hui l'ancienne vallée correspond à une rue sous laquelle coule le ruisseau. Les zones à l'air libre sont étroites sans ouvrages de protection et souvent encombrées de déchets. il n'y a pas de protection contre les débordement et en certains points les trottoirs servent de berges.

Conséquences

la section utile du cours d'eau varie fortement le long de son parcours et plutôt dans un sens de réduction de sa largeur, alors que l'accumulation des ruissellements devrait logiquement tendre à augmenter la section de passage du cours d'eau jusqu'à son embouchure.

il n'y a pas de continuité hydraulique sur ce cours d'eau qui déborde en différents points lors des fortes pluies et se disperse en ville en se transformant en ruissellement pluvial. Les quantités de déchets constamment déversées dans le cours d'eau en amont peuvent aboutir à son obturation par embâcle

lors d'une forte crue au niveau de la section enterrée, avec pour conséquence un transfert en surface de tout l'écoulement dans les zones habitées. Le point de passage de l'ouvrage sous la route principale menant à l'aéroport est connu comme un point de débordement fréquent.

Remédiations

La logique hydraulique voudrait que le chenal d'écoulement soit découvert à l'air libre et voit sa section et la hauteur de ses berges augmenter. En l'état actuel, une étude hydraulique précise sur le bassin versant doit être menée pour évaluer les solutions possibles pour assurer le transit des débits de crues, et les niveaux de protection par muret à mettre en place de part et d'autre du lit canalisé pour limiter les débordement dans la zone habitée.

Figure 6 : aspect actuel du ruisseau en grande partie recouverts (amont) ou s'écoulant entre des murs de maisons (aval) dans réel protection contre les débordements.

Figure 7 : localisation de la section couverte ou enserrée entre les murs d'habitation entre les points 30 et 32 à Moutsamoudou.

4.3.3 Point 16 à Nioumadzaha Bambao /Grand Comore.

Contexte/Cause

Une des rivières sèches traverse la route nationale à Nioumadzaha par un ouvrage trop étroit qui de surcroît est en voie d'être couvert par des constructions. Une première habitation a été construite d'un côté du pont sur une plateforme construite dans la rivière. Le même propriétaire fait construire une seconde habitation, une extension de l'autre côté du pont.

Aucune étude hydraulique n'a été réalisée, les piliers sur lesquels repose la plateforme qui supporte les bâtiments sont dans le lit du cours d'eau.

la construction a bénéficié d'une double autorisation, l'une officielle par la mairie et l'autre traditionnelle par la communauté riveraine.

Outre le danger induit par une telle plateforme qui peut mettre en danger les habitations qui y sont construites mais aussi la stabilité du pont, ce cas révèle également, la méconnaissance des dangers que représente cette construction tant à la mairie que chez les riverains.

Plateforme sur la rivière avec maison vue depuis le pont routier

Nouvelle plateforme en construction du côté aval du pont.

Section amont de la route à lit très peu encaissé

Figure 8 : rétrécissement et couverture d'une rivière au passage de la nationale à Nioumadzaha.

Conséquences

Le risque est majeur pour les édifices de part et d'autre de la zone d'écoulement en cas de crue importante. Les risques sont multiples :

- mise en charge du cours d'eau par l'obstacle des fondations de la première maison en amont de la route avec risque d'effondrement des murs exposés à la force du courant ou aux matériaux transportés.
- érosion et affouillement des fondations avec affaissement des maisons dans le cours d'eau
- perturbation des écoulements au niveau du pont avec risque d'embâcle.
- risque de débordement de part et d'autre sur la route nationale au niveau du rétrécissement créé et de coupure ce celle-ci.

Remédiations

Ce cas de figure ne devrait pas exister et aucune habitation ne devrait être tolérée au-dessus des lits mineurs ou de part et d'autre des cours d'eau.

- une fois de plus sont posées les questions de la délivrance de permis de construire, de la propriété et de la gestion foncière de terrain normalement domaniaux.
- le manque de conscience par les bâtisseurs sur les risques encourus de tels cas de figure est également une constante.
- Aucune permis de construire de ce type ne devrait être accordé et si l'édifice est illégal il doit être détruit.

On notera que la construction n'étant possible en zone rurale qu'avec permis de construire mais également parce que l'autorisation de la communauté villageoise est donnée, il semble indispensable de renforcer, d'une part la conscience du risque au sein des populations par une éducation aux risques, et d'autre part d'assurer un soutien technique aux mairies en leur apportant l'appui d'un bureau de contrôle compétent pour la validation des permis de construire. On notera que la zone avait aussi été touchée lors des inondation d'avril 2012 mais moins durement que la rivière Mna Pessini proche car le ruisseau est petit et ne prend pas sa source sur la partie haute du volcan comme certains bassins versants voisins.

5 Canalisation des écoulements contrainte par les murs de propriétés ou de maisons

5.1.1 Point 29 à Mutsamudu, Anjouan

Contexte/Cause

Ce pont situé à l'amont immédiat des points 30 et 32 vus plus haut, reçoit les écoulements d'un bassin versant de plusieurs kilomètres de long qui est parmi les plus grands de l'île d'Anjouan. L'écoulement à caractère torrentiel entre dans la zone urbaine sur ce site et n'est canalisé que par des fondations d'immeubles, des murs d'enceinte de parcelles, de jardins et les murs de bâtiments habités.

Conséquences

Sur ce site on retrouve à nouveau, un ruisseau à caractère torrentiel pouvant donner des crues violentes, sans zones d'expansion de crue, dont les eaux sont canalisées non pas par des berges naturelles, des digues ou des remblais mais directement par des murs maçonnés non conçus pour résister à la pression d'une hauteur d'eau pouvant atteindre plusieurs mètres. La quasi-totalité des murs maçonnés sont implantés dans la zone de débordement naturel du cours d'eau.

Le risque d'effondrement partiel ou total des murs non renforcés est probable en cas de crue forte avec un risque d'emportement ou d'effondrement des maisons et de victimes. Les riverains habitant derrière ces murs peuvent être surpris et emportés en cas de rupture brutale et sans préavis d'un mur de palissade qui laisserait entrer massivement le courant sur leur propriété. Sans visibilité sur ce qui se passe de l'autre côté du mur il est impossible aux riverains de savoir quelle est la hauteur d'eau. Les habitations des riverains doivent faire l'objet d'une analyse de vulnérabilité.

Remédiations

Encore une fois, le cours d'eau non pérenne devrait être encadré par des ouvrages de canalisation et de protection contre les débordements dans son passage en zone urbaine ou une zone inconstructible devrait être délimitée de part et d'autre du lit mineur. Une étude hydraulique détaillée exploitant des données topographiques précises peut seule déterminer l'emprise des zones submersibles et ce que pourrait être une zone de retrait de part et d'autre du cours d'eau, dans laquelle aucune construction ne devrait être présente hormis des ouvrages de contrôle de l'écoulement et des débordements. Les riverains doivent être alertés en priorité et évacués en cas de prévision de pluies intenses.

Figure 9 : Vue de terrain du point 29 à Anjouan

Figure 10 : Localisation du point 29 à Anjouan

5.2 Déblais de chantier et déchets dans les rivières

5.2.1 Point 35 à Pajé, Anjouan

Contexte/Cause

Sur ce point localisé à Pajé, au sud-ouest de Mutsamudu à quelques centaines de mètres en amont du pont de la route côtière, des déblais d'un chantier de maison particulière sont déversés dans le lit

mineur en quantité importante et rétrécissent sensiblement la section dans laquelle le cours d'eau peut s'écouler en période de crue.

Conséquence

La réduction de la section hydraulique de la rivière fait monter la ligne d'eau d'une crue plus haut à l'endroit où la rivière est rétrécie et déporte le flot sur l'autre rive, avec un incidence sur la rive opposée qui se trouve exposée à un aléa accru à débit égal du cours d'eau. Les déblais et déchets non consolidés vont être emportés rendant le fleuve plus boueux et capable de charrier plus de blocs et galets, augmentant ainsi son pouvoir érosif.

Remédiations

La réduction de se types de situation n'est possible que par des actions multiples et des prérequis :

- Disposer d'un cadastre ou d'une cartographie délimitant les territoires privés et les **domaines publics notamment hydrauliques ou fluviaux**.
- Disposer d'un code de l'environnement ou de l'eau intégrant et décrivant les types d'infractions et de pratiques interdites, les sanctions imposées.
- disposer de service techniques compétents aptes à valider les permis de construire compatibles avec la préservation des milieux et la limitation de l'exposition aux risques.
- Disposer d'une police de l'environnement capable de réaliser la surveillance de chantier d'identifier et de caractériser la mauvaise pratique.
- Disposer d'un appareil judiciaire de textes de loi permettant à la justice d'agir et de condamner ou de forcer à réparer en pareil cas.

A côté de l'appareil de contrôle et de répression, une action pédagogique auprès des professionnels de la construction expliquant les conséquences de telles pratiques devraient compléter l'arsenal.

Figure 11 : Déversement de déblais d'aplanissement d'une maison particulière dans le lit mineur de la rivière

5.3 Ouvrages routiers sans protection de berge

5.3.1 Pt41 à Pajé, Anjouan

Contexte/causes

Sur ce site le long de la rivière Tsatsani à Pajé, un chantier de création d'une route bétonnée est en cours à proximité de l'extrado d'un méandre de la rivière. La route passe sur un terrasse alluviale et n'est qu'à quelques mètres de la berge érodée actuelle, qui recule fortement comme le montre la comparaison d'images satellite de la dernière décennie.

Conséquences

Le recul de la berge pourrait atteindre la nouvelle route rapidement en quelques années au rythme observé mais il pourrait suffire d'une seule crue très forte du cours d'eau pour que la route soit atteinte et que son soubassement disparaisse. Dans un tel contexte, une protection de la berge contre l'érosion devrait être installée pour augmenter la durée de vie de la route.

Remédiation

En l'occurrence, la première mesure de protection à laquelle on peut penser serait ici d'installer une protection en gabion ou enrochement sur tout l'extrado du méandre proche de la route.

Aucun système de protection de la berge ne semble prévu ou en cours. Il est très probable que le marché de construction routière n'a envisagé que l'aspect routier et n'a pas étendu les obligations de la société attributaire à l'identification des zones à risques pour la route et à la réalisation d'ouvrages de protection de cette dernière.

Une autre amélioration porterait donc **sur l'incorporation dans les cahiers des charges de marchés de BTP ou de Voirie, ou dans les études d'impact, d'une obligation d'évaluation des impacts des risques naturels et de la mise en place de protections adaptées face à des évènements de faible ou de forte intensité**. Ceci implique que soient réalisées des études hydrologiques et hydrauliques ce qui ramène à la nécessité de disposer d'une topographie fine et d'enregistrements hydrométriques sur la région.

Figure 12 : ouvrage routier en construction sur le point 41.

Figure 13 : localisation des points 40 et 42 à Pajé.

5.4 Talus routiers faisant obstruction aux écoulements vers la mer

Contexte/causes

Ce cas est extrêmement fréquent sur l'ensemble du territoire. La plupart des routes côtières principales qui ceignent les îles mais également de nombreuses routes secondaires, sont établies sur des remblais plus ou moins élevés par rapport au terrain naturel.

Il arrive souvent que les habitations se soient implantées longtemps après la création des routes et des talus mais, l'absence de drainage suffisant sous les routes est notoirement connue et confirmé par les témoignages sur les 3 territoires visités.

Conséquences

Ces barrières forment des retenues aux écoulements pluviaux provenant des pentes supérieures et des zones d'accumulation et de stagnation du côté amont des talus, dégradant les conditions sanitaires avec des marrés qui perdurent longtemps après la fin des pluies. La vidange est souvent lente et peut ne pas se faire en cas de pluies répétées. La situation apparaît plus problématique sur la Grande Comore où les pluies intenses drainent de grandes quantités de matériaux détritiques vers le bas des pentes du volcan qui comblent ou bouchent les drainages.

Remédiation

L'insuffisance ou l'absence des ouvrages de drainage semble être une déficience qui se résorbe sur les projets routiers les plus récents. Cependant, l'impossibilité d'accéder aux calculs de dimensionnement ne permet pas de savoir quelles normes et quels scénarios hydrologiques sont appliqués.

La résorption du problème passera par une obligation dans les marchés publics de travaux routiers de respects de normes de dimensionnement des écoulements de niveau international et l'existence au sein des services ministériels chargés des routes et des travaux publics d'une capacité techniques à écrire les cahiers des charges ad hoc et à vérifier les calculs et propositions techniques des entreprises de BTP.

Figure 14 : Exemple de maison construite en déblais par rapport à un talus routier d'une route secondaire.

6 Construction en front de mer de bâtiments d'habitation et gestion du littoral

6.1 Déblais de gravats ou déchets sur les plages et les rivages

6.1.1 Pt9 à Ouani, Anjouan

Contexte/causes

Un dépôt sauvage de déblai et de gravats vient récemment d'apparaître sur la plage en ce point situé à quelques centaines de mètres au sud de l'extrémité ouest de la piste de l'aéroport de Ouani. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce déblai ne protège en rien contre les assauts de la mer.

N'étant ni compacté, ni protégés, ces déblais vont progressivement être érodés et s'aplanir sous l'effet des vagues lors des fortes marées ou être arasés par les tempêtes. Cette pratique de dépôts de déblais est répandue partout sur les terrains vierges non construits en bordure des cours d'eau ou sur le littoral. Le dépôt d'épaves de véhicule pour ralentir l'érosion côtière a été observé à Anjouan et à la Grande Comore.

Ces pratiques sont possibles pour plusieurs raisons :

- non délimitation d'une bande protégée en front de mer dont l'aménagement est contrôlé. Le statut de la parcelle n'est pas connu. S'agissant d'une zone en mutation se densifiant progressivement en habitation depuis quelques décennies, le statut effectif de la zone a pu évoluer d'une zone rurale ou littorale et inhabitée à une zone qui sera de facto intégrée à une zone urbaine, sans que son statut foncier ou cadastrale, sa destination d'usage ait évolué.
- Absence de surveillance ou de contrôle de l'état de la bande littorale, sans délimitation précise du domaine public.
- méconnaissance par les auteurs des dépôts des conséquences de leurs actes et absence de solution alternatives accessibles pour l'entreposage de déblais.

Conséquences

Le site est situé sur une zone de côté basse exposée à la submersion marine par les cyclones actuels.

Ces déblais seront remobilisés par les tempêtes et dispersés à l'intérieur des terres, augmentant la puissance destructrice des vagues. ils pourraient également devenir des projectiles capables d'endommager ou détruire les édifices situés en première ligne sur le front de mer.

En cas de submersion marine cyclonique, la dispersion des déblais sur la route, la puissance accrue des vagues qui vont projeter les blocs et la boue vers les maisons aboutiront à une route sur le littoral encombrée de déblais et rendue inaccessible aux secours.

Remédiation

La gestion des déchets, gravats et déblais est une des problématiques majeures rencontrées dans les zones urbaines et péri-urbaines des Comores. Si nous ne proposons pas de solution à la gestion de ces déchets il est en revanche impératif d'aller vers de solutions telles que :

- signalétique interdisant le dépôt et expliquant le danger.
- plus largement, se pose la question encore une fois de la maîtrise du littoral et des plages sur lesquels ne semble pas régner un droit appliqué, ou une surveillance effective de l'Etat ou de la collectivité.
- sanctuarisation des zones de plages et de littoral non bâties avec bornage et signalement de la propriété de l'état.
- surveillance, verbalisation et sanction des contrevenants.
- les populations situées en retrait de la route devront faire l'objet d'une alerte précoce et d'une évacuation prioritaire en cas d'alerte cyclonique.

Figure 15 : déblais et gravats déposés sur le front de mer à quelques centaines de mètres au sud de la piste de l'aéroport au point 9.

Figure 16 : localisation du point 9 à Anjouan.

6.2 Construction sur remblais avançant sur la plage

6.2.1 Point 10 à Fomboni, Mohéli

Contexte/causes

Sur le rivage de Fomboni de nouvelles maisons sont installées depuis peu et d'autres en construction. Les implantations ont lieu sur des remblais très peu surélevés par rapport au niveau de plage (30 à 40 cm au-dessus du niveau des marées hautes moyennes) et s'avancent parfois au-delà du niveau des marées hautes et donc atteints par les vagues quasiment en permanence (Figure 17).

Certaines propriétés sont protégées par des murs d'enceinte délimitant une parcelle s'avancant sur le remblais de galets et blocs empiétant sur la zone d'étalement des vagues à marée haute (Figure 17). Dans certains cas, le chantier semble arrêté ou abandonné, peut être après un constat de trop grandes fréquences des assauts de la mer.

L'autorisation de construction est délivrée par la mairie sur un terrain qui dans ce cas relève pratiquement du domaine maritime. il n'y a pas de délimitation précise des types d'occupation du sol et de délimitation en bordure de mer, définissant la zone de plage ou une zone tampon, entre première zones construites et zone intertidale.

Conséquences

Les implantations d'édifices sur les plages voire sur des remblais s'avancant sur la zone intertidale sont vouées à une destruction certaine, soit en cas d'évènements majeur unique tel qu'un cyclone ou une forte tempête, soit par érosion progressive ou évolution saisonnière ou pluriannuelle de la ligne de rivage. Ces habitations doivent être évacuées en cas de tempête annoncée car les surcotes de tempête non seulement peuvent noyer la maison interdisant la sortie de l'édifice par les riverains qui n'auraient pas fui à temps pour rejoindre une zone sûre, comme interdire l'accès au site par les secours en raison des débris accumulés sur les accès routiers.

Remédiation

Les constructions en question sont établies sur un domaine maritime naturel. **Une zone tampon en front de mer doit être définie** selon les évaluations de submersions marines potentielle par les fortes tempêtes, et être préservée de toute construction pour au contraire recevoir une végétation capable d'amortir la pénétration des vagues. Une telle zone tampon est proposée dans le zonage d'aménagement et de réduction de risque qui constitue le livrable 2.2 du présent projet (réf. 20).

Il s'agit typiquement d'un contexte d'emploi de solution basée sur la nature avec en l'occurrence une tentative de revégétalisation de la frange littorale habitée.

Le danger de mort pour les résidents de ces maisons en cas de forte tempête est réel et nécessite d'en interdire l'usage et de les détruire, ou pour le moins de les abandonner.

il conviendrait également d'informer les mairies, les entreprises de BTP ou de génie civil de construction, mais aussi les candidats à l'implantation en front de mer, les services techniques de la

préfecture (ou Mairie) des configurations à proscrire et des effets des cyclones majeurs sur les habitations situées en première ligne.

Figure 17 : maison encore en chantier sur un promontoire remblayés sur la plage à l'ouest de Fomboni.

7 Construction d'ouvrages de protection sans traçabilité et sans règle d'ingénierie ou étude hydraulique adaptée

Dans plusieurs cas, des ouvrages de protection contre les débordements en rivière, ou de protection contre les vagues en bord de mer ont visiblement été sous-dimensionnés et présentent des défauts de réalisation. Selon la Direction des Travaux Publics, de nombreux ouvrages de protection ne font pas l'objet d'étude ou de cahier des charges précis. Il n'y a parfois pas de cahier des charges du tout dans le cas d'ouvrages privés, ni de procédure de réception des travaux et une partie des ouvrages sont réalisés sans même être déclarés ou répertoriés par les ministères concernés.

L'absence d'un code de la construction incluant les dispositions de protection face aux aléas naturels favorise la construction sans contrôle.

Plusieurs ouvrages de protection contre les inondations ou la submersion par les vagues ont été réalisés par des entreprises de BTP chargées de projets routiers, comme une « faveur » supplémentaire au bénéfice de riverains proches des routes. Ces ouvrages se font sans cahier des charges, ne sont pas réalisés dans les règles de l'Art et sans contrôle technique ou traçabilité

7.1 Exemple à Mohéli

7.1.1 Point 24 Djoyezi, Mohéli

Contexte/causes

Le site de la plage de Djoyezi illustre typiquement un cas de constructions récentes établies sur un remblai de plage, exposées fréquemment aux vagues que l'on a tenté de protéger un petit ouvrage submersible censé casser la puissance des vagues.

L'imagerie aérienne de 1963 (photo 1 Figure 18) indique que les maisons en front de mer sont installées sur un domaine de plage de cette époque, qui a soit engraisé naturellement soit a été remblayé. Quoiqu'il en soit les premières maisons sont situées sur une zone intertidale des années 60.

Le site illustre également la tentative de réduire la pénétration de la mer dans la zone construite par un ouvrage

L'histoire de la digue n'est pas connue. Son année de construction, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrages ne sont pas identifiés mais il semble quasi certain, à observer le type de maçonnerie classique, qu'il s'agisse d'une digue construite par une entreprise locale sans étude d'ingénierie spécifique, à la demande des riverains. Cet ouvrage a été construit sur la plage et on peut s'interroger sur le soubassement qui le supporte

Ce type d'ouvrage peut stopper les vagues lors de marée de mortes-eaux mais ne peut au mieux que les atténuer en périodes de fortes marées et n'a aucun effet en cas de submersion marine cyclonique.

Conséquences

L'ensemble des bâtisses construites en première ligne sur la plage est menacé de destruction ou d'abandon par plusieurs facteurs et certaines sont déjà abandonnées :

- choc de vagues avec risque d'effondrement
- érosion des fondations avec risque d'affaissement
- envahissement par les vagues et le sable qui par endroit a été transporté jusqu'à la rue située à l'arrière de la première ligne de maison.
- Dégradation des matériaux de construction de qualité inadaptée à l'environnement marin.

Le danger est très élevé pour les résidents en première ligne dont l'édifice peut s'effondrer soit par choc de vagues soit par érosion du soubassement. Certaines de ces habitations en première ligne déjà partiellement détruites ont été abandonnées et les vagues pénètrent déjà jusqu'à la deuxième rangée de maison via les interstices entre les maisons en première ligne. La digue n'a plus d'efficacité ni d'effet ralentisseurs suffisant à marée haute et n'arrêtera pas l'érosion de la plage.

Il n'a pas été possible de savoir de quand date l'ouvrage et s'il a eu un effet de ralentissement d'érosion de la plage.

Remédiation

L'Abandon des ouvrages en front de mer et des maisons en première ligne est à prescrire.

L'ouvrage en partie détruit est condamné ce qui condamne également à court terme la plupart des maisons en front de mer, déjà attaquées par les vagues. La seule solution rationnelle est l'abandon des maisons en front de mer. Dans l'attente de leur délaissement ou de leur abandon spontané par les habitants, une telle zone doit bénéficier prioritairement d'une alerte précoce et d'une évacuation en cas d'alerte cyclonique ou de fortes vagues.

Aucun ouvrage ou aucune construction économiquement accessible ne peut être envisagée à cet endroit pour protéger les maisons. En revanche en retrait de la plage, la présence de la route littorale submersible en cas de surcote de tempêtes peut justifier la construction d'un ouvrage de protection contre la houle ou la construction d'une route sur un remblais la rehaussant pour éviter le risque submersion à court et moyens termes.

Ici encore un renforcement de capacités des ingénieurs et architectes du secteur de la construction mais aussi des agents de l'administration nationale et régionale en charge du contrôle technique est souhaitable pour améliorer l'efficacité des ouvrages de protection. A titre d'exemple une école de techniciens et d'ingénieur existe à Ouani sur Anjouan. Celle-ci est censée former des ingénieurs et architecte. Le cursus reste sommaire et ne bénéficie pas d'une mise à niveau aux normes du moment et en particulier à la tendance engagées depuis une décennie à réaliser des études d'impact « inversées » dans lesquelles sont évalués les effets des phénomènes naturels sur les projets d'ouvrages

Par ailleurs, en termes de planification et d'usage du territoire, ce secteur de Djoyezi doit faire l'objet de restrictions d'aménagement car l'ensemble du territoire situé entre la route principale et la plage est voué à la submersion plus ou moins permanente.

L'introduction d'un zonage de risques doit être intégré dans le schéma de développement et d'aménagement local.

Figure 18 : construction en front de mer à Djoyezi.

Figure 19 : maisons et bâtiments en front de mer au point 24 à Djoyezi.

7.2 Exemple sur la Grande Comore

7.2.1 Point 2 à Iconi, Grande Comore

Contexte/causes

Le front de mer à Iconi est protégé par un mur construit à une dizaine de mètres du parapet délimitant la route littorale. Ce mur est en maçonnerie simple et en partie déjà effondré (Figure 20).

Conséquences

Le mode de construction du mur est sommaire dans sa conception et sans renforcement particulier contre la pression des vagues sur toute sa longueur. Ce mur est voué à s'effondrer totalement tôt ou tard et fera disparaître la protection contre les vagues de la route côtière.

Remédiation

Le mode de réalisation indique une absence d'appel à l'ingénierie classique des ouvrages de protection contre la houle ou les vagues. Le mur a été construit selon un procédé traditionnel de maçonnerie et sans renforts. On constate ici encore une insuffisance dans les modes de construction qui induisent une faible efficacité des ouvrages et une courte durée. Le mode de réalisation indique que les concepteurs ne font pas appel aux meilleures pratiques existantes en la matière par plus qu'à des matériaux adaptés, par manque de capacité technique, de matériaux appropriés disponibles, ou de budget suffisant pour construire un véritable mur de protection durable.

Figure 20 : mur de protection contre les vagues sur le front de mer à Iconi.

7.2.2 Points 7 et 8 à Iconi, Grande Comore

Contexte/causes

Le rivage entre Iconi et Séréhini a été longtemps exposé à des submersions fréquentes par les vagues. La communauté villageoise a réussi à mobiliser des fonds avec l'appui d'une ONG pour faire construire de la digue le long de la route littorale et protéger les habitations en première ligne face à l'océan, régulièrement inondées par les vagues.

La digue offre aujourd'hui une protection dont les riverains semblent satisfaits. Cependant la construction est inégale en hauteur et offre un parapet de hauteur variable de 50 cm à 1m en général qui présente plusieurs ouvertures ou décrochements pouvant laisser pénétrer les vagues.

En plusieurs secteurs, l'ouvrage apparait plus comme destiné à stabiliser le rivage et la route côtière qu'à protéger contre l'assaut des vagues.

Il est douteux que cet ouvrage ait fait l'objet d'une étude hydrodynamique sur les hypothèses de vagues pouvant submerger le secteur pour définir son dimensionnement.

Conséquences

La digue offre une protection dont le niveau est inconnu. Elle induit probablement aussi un faux sentiment de protection et de sécurité en raison de la disparition des vagues et de la submersion très fréquentes sur cette portion de littoral. Cependant rien n'indique le niveau de protection atteint face à des tempêtes ou un cyclone fort.

Les premières habitations derrière la digue sont pour certaines en bois et tôle, parmi les types les plus vulnérables qui soient dans le pays et elles ne résisteraient pas à une submersion franche submergeant la digue.

Remédiation

L'ouvrage étant récent (terminé en 2015), en bon état il n'a pas encore été confronté à des houles cycloniques fortes et ne montre pas de faiblesse déclarée. Cependant une fraction importante du village en bord de mer est exposée aux risques de submersion par les vagues en cas de cyclone fort.

Hormis la construction d'une digue plus haute, peu réalisable à court terme, la réduction du risque passera par :

- une alerte précoce des quartiers en front de mer et l'évacuation des vers une zones refuge que doivent identifier la mairie et la DGSC.
- l'interdiction de construire ou réparer des édifices touchés ou détruits par la submersion
- la création d'une zone tampon en front de mer sans habitation mais avec des zones naturelles ou des équipements collectifs sans constructions ou résidence permanente (parc, promenade) servant de tampon pour amortir et ralentir les vagues.
- le transfert progressif des foyers résidant en zone submersible vers des sites en retrait non exposés de la commune.

Il sera par ailleurs indispensable de procéder à un inventaire de tous les ouvrages existants, décrivant leur état de dégradation et d'efficacité.

Figure 21 : ouvrage maçonné de protection contre les vagues des points 7 et 8.

Figure 22 : Dégradation d'un muret de protection de plage au point 9 à Iconi.

Figure 23 : village en bord de mer entre Iconi et Sérhini et localisation des points 7 et 8.

A l'appui de cette illustration on pourra également rapporter un propos recueilli auprès de la mairie de Bambao/Iconi. Le marché de construction de la digue a fait l'objet d'un appel d'offre national grâce à un financement de l'UE, et la portage du projet par une ONG. Aucune entreprise n'a pu répondre aux critères techniques demandés lors de la première attribution et l'AO (appel d'offre) a été déclaré infructueux. Un second tour a été lancé et une des offres se rapprochant des critères sans cependant les atteindre a néanmoins été retenue. Il n'a pas été possible de se procurer les termes de référence de ce marché auprès de la mairie. Ces circonstances restent néanmoins symptomatiques d'une insuffisance dans les capacités des entreprises à produire des réalisations conformes aux standards internationaux en matière d'ingénierie.

Le renforcement des exigences des marchés, des capacités techniques des entreprises de travaux publics, des étapes de contrôles et de réception des ouvrages réalisés sont parmi les conditions les plus impérieuses à mettre en place, pour rehausser le niveau technique et la durabilité des ouvrages de protection.

7.3 Exemple sur la Grande Comore

7.3.1 Points 8, 9, 10, 11 Mission 1, Point 28 à 32 Mission 2 à Vouvouni.

Contexte/causes

Les inondations survenues en avril 2012 ont été généralisées au pied du volcan dans le secteur de Vouvouni. Les ruisseaux descendants des pentes sont nombreux et les bassins versants étroits et parfois peu marqués dans la topographie. Certains d'entre eux, provenant de petits bassins versants ont peu inondé en 2012 tandis que les plus grands bassins versants remontant jusqu'au sommet du volcan ont vu des masses considérables de matériaux (blocs, galets, graviers, sables) transportés depuis les zones hautes du volcan. Ces masses d'apports détritiques se sont déposées dans le lit des

ruisseaux et plus spécialement dans la zone de rupture de pente du pied du passif volcanique, qui suit grossièrement le niveau de la route nationale, en comblant les lits peu profonds des ruisseaux, engendrant des débordements généralisés.

Ce comblement des talwegs a eu pour conséquence de nouveaux débordements dans les années suivantes lors d'épisodes pluvieux moins intenses qu'en 2012 car les dépôts remobilisés et déposés le long des lits mineurs ont continué à transiter vers le pied du volcan lors des épisodes de pluie intenses qui suivirent cet événement majeur de 2012.

Une communauté villageoise a pris l'initiative de faire creuser un canal perpendiculaire à la pente en amont des zones habitées pour capter et détourner les ruissellements (voir Figure 24)

Ce canal n'a fait l'objet d'aucune étude d'ingénierie. Un bulldozer a été employé pour creuser cette rigole et créer un talus de protection du côté aval. Ce canal n'est plus entretenu et s'est retrouvé localement presque complètement comblé depuis sa construction pourtant récente (2016), par les crues qui ont suivi sa construction. Le Canal est par endroit à nouveau excavé par des sites d'extraction artisanaux de matériaux exploités pour la construction (Figure 25).

Conséquences

La communauté villageoise n'a pas entretenu le canal et cet ouvrage ne fait pas l'objet d'un entretien par l'état comorien qui n'en a pas la charge et n'est pas à l'initiative de sa construction.

L'ouvrage de déviation a perdu une grande partie de son efficacité. Il est par endroit en voie de comblement complet. Les crues qui ont suivi sa mise en service ont transporté de nouvelles masses détritiques restées accumulées dans l'amont des lits de ruisseaux. Le recreusement effectué localement par extraction de matériaux (Figure 25) permet de voir des coupes de ces dépôts récents et montre au moins deux épisodes d'apport de coulées de débris supplémentaires (Figure 25) dont l'un est survenu en 2016 et un autre se serait produit en 2019.

A moyen terme, cet ouvrage sera totalement comblé et ne produira plus aucun effet. Selon des riverains, les eaux menacent déjà de passer par-dessus et de déstabiliser le talus qui le délimite derrière lequel sont implantées à quelques mètres les premières habitations.

Remédiation

Le fonctionnement hydro sédimentaire des ruisseaux descendant du sommet du Karthala n'a pas fait l'objet d'étude détaillée après l'évènement de 2012. Les volumes détritiques mobilisés, leurs distributions le long des talwegs restent inconnues.

L'apport détritique va se poursuivre mais la méconnaissance des zones amonts ne permet pas de déterminer ni durées et ni amplitudes des nouveaux phénomènes potentiels.

il apparaît indispensable de procéder à une étude hydraulique et hydro-sédimentaire poussée des flancs du volcan afin de déterminer les options techniques possibles pour remédier à ce phénomène qui se poursuivra. Des interventions en amont (seuils ou barrages de retenue des dépôts grossiers) sont peut-être plus appropriées pour limiter l'apport détritique dans la zone de rupture de pente où sont établies des zones densément habitées le long de la route nationale.

Le canal de dérivation « artisanal » présenté ci-dessus étant d'initiative villageoise et non répertorié comme ouvrage public, l'état comorien n'a pas d'engagement formel ou légal à maintenir ce dernier.

Le canal n'est pas totalement détérioré et pourrait être curé et renforcé afin de prolonger son fonctionnement. Une réhabilitation devra passer par une étude d'ingénierie et un programme répondant à des normes de protection définies, un processus de marché public répondant aux normes de niveau international de protection contre les inondations.

La maintenance de l'ouvrage devrait d'abord passer par une surveillance régulière et une prise en charge par l'Etat comorien qui doit mettre en place les capacités et budgets nécessaires au sein de ses organes existants, telle que la direction des travaux publics ou la direction des routes du ministère de l'Aménagement du territoire.

Figure 24 : Localisation de la zone du canal communautaire (trait pointillés bleus)

<p>Section non remplie du canal à parois maçonnées</p>	<p>Section du canal remplie d'apports détritiques grossiers près de la connexion avec la rivière</p>
<p>Section de la rivière descendant du volcan au niveau de son intersection avec le canal</p>	<p>Dépôts de déchets comprimés entre les passées détritiques grossière de 2016 et 2019.</p>
<p>Canal remplis des apports détritiques de 2016 et 2019 excavés pour l'exploitation des sables et graviers</p>	<p>Canal abandonné et cours de remplissage et foisonnant de végétation</p>

Figure 25 : canal de dérivation des crues construite en entre

7.3.2 Point 3 mission 1 à Nioumadzaha, Grande Comore

Contexte/causes

La rivière Denga Denga (ou Mna Pessini car son nom change) qui passe à Nioumadzaha descend d'un des plus grands bassins versants de l'ouest du volcan Karthala. Les inondations répétées en rive droite du village en amont du pont de la nationale ont poussé les habitants à solliciter une entreprise qui intervenait pour des travaux routiers (Eiffage) à réaliser une protection contre ces débordements.

Là encore, il semble qu'une partie de l'ouvrage ait été réalisée par l'entreprise Eiffage à la demande de la communauté, qui a financé les travaux mais aucune étude technique, de dimensionnement, de procédure d'appels d'offres ou de réception d'ouvrage n'est identifiable. Le niveau de protection apporté par le muret maçonné construit en rive droite est inconnu.

Les villageois ayant estimé que l'ouvrage initial n'était pas assez long et qu'il laissait encore passer des débordements en amont de celui-ci, ont prolongé le mur de protection. Les travaux ont été réalisés par une autre entreprise locale mais en gardant la même côte/hauteur de protection absolue que la partie aval, ce qui est une aberration sur le plan hydraulique car la rivière étant plus étroite en amont, la crue monte forcément plus haut par rapport aux berges. Ainsi le mur atteignant près de 4 m de haut à l'aval, sa hauteur se réduit à moins de 2m par rapport au fond du lit mineur à la terminaison amont (Figure 26).

Conséquences

Cet ouvrage est également d'initiative villageoise, sans dossier technique consultable pour déterminer les hypothèses de crues retenues et le niveau de protection offert. La cote de protection de la partie amont construite dans un deuxième temps est notoirement insuffisante et des débordements sont déjà passés par-dessus ou derrière cette portion trop basse. L'ouvrage n'offre au mieux qu'une stabilisation temporaire des berges. cette mauvaise conception va fatalement aboutir à une dégradation de la partie amont de mur de protection et au passage de nouvelles crues vers les zones habitées en rive droite.

A court terme, le statut d'ouvrage communautaire n'engage pas l'état comorien à sa prise en charge. Ce mur reste donc a priori à la charge de la communauté pour son entretien.

Remédiation

Une nouvelle fois, un ouvrage coûteux a été construit sans qu'une étude de conception puisse être validée par un organe technique compétent.

Cet exemple renvoie, une fois de plus, à la nécessité de réformer le processus de construction d'ouvrages de protection contre les inondations, en introduisant des procédures formalisées de marchés publics faisant appel aux étapes classiques d'études de dimensionnement, de validation et d'autorisation de réalisation, de contrôle et de réception par un service technique compétent de l'Etat et de prise en charge du cycle de vie de l'ouvrage.

il ne s'agit pas de fermer la possibilité aux communautés villageoises de financer des ouvrages de protection si l'état comorien ne peut pas les prendre en charge, mais d'assurer que le processus de conception et de réalisation réponde à des normes de niveaux adéquats et fasse l'objet de contrôles et de validations aux différentes étapes par des services techniques compétents, que la prise en charge de la maintenance soient intégrées et budgétisées dès les premiers stades du projet.

Figure 26: ouvrage de protection contre les crues en rive droite à Nioumadzaha.

7.3.3 Point 13 Fomboni, Moheli

Contexte/causes

Ce site, situé à 200m à l'aval du pont traversant la rivière Mro Oualembini, une digue de gabion a été implantée en rive gauche. Outre le fait que la digue s'est effondrée localement, elle est interrompue par des passages piétons. De part et d'autre de cet ouvrage le terrain est pratiquement au même niveau et différents bâtiments sont construits contre la digue de gabions (Figure 27).

Il n'a pas été possible de savoir à qui revient l'initiative de la construction ni sur la base de quel financement il a pu être construit ou qui avait la charge de l'entretien de cet ouvrage

Conséquences

En l'état actuel, la protection est limitée à des crues faibles et une crue moyenne pourrait rapidement passer par le passage piéton pour envahir la zone située derrière la digue. Les enquêtes de terrain et les données du CATI indiquent des inondations récentes dans la zone située derrière la digue en gabion.

En cas de crue forte la surverse par-dessus l'ouvrage sera généralisée et la rivière s'épandra sur son lit moyen et mineur dans les zones habitées avec un risque très élevé pour les habitations situées immédiatement le long de la digue. Les habitations étant toutes de plein-pied il ne sera pas possible pour les habitants de se réfugier en étage. L'évacuation s'imposera une fois la crue déclenchée et peut s'avérer impossible. Une évacuation préventive est requise sur la zone des lits mineur à majeur.

Outre le fait que la construction en gabion est peu résistante dans le temps (mais économique) des règles de mise en place, de dispositions, d'empilement, de fondations, de modalités de franchissement, s'appliquant à ce type de construction et ne sont pas respectées et l'ouvrage aura une durée de vie courte.

Remédiation

Dans ce contexte, la priorité est de protéger les populations situées immédiatement de l'autre côté de la digue en cas de débordement en les alertant et les évacuant en sûreté en priorité.

La municipalité de Fomboni doit s'engager dans la réalisation de plans communaux d'intervention en situation de crise et identifier des sites refuges pouvant recevoir ses habitants évacués temporairement.

Une zone tampon entre la digue et les premières habitations doit être neutralisée et sans constructions. Les constructions pourraient s'implanter en retrait à condition d'être suffisamment élevées et résistante ou sur un terrain moins ou pas inondable. Pour déterminer un zonage et des élévations précis pour limiter les risques, une étude hydraulique détaillée est requise, à l'aide de données topographiques plus précises que le MNT AMCC.

L'ouverture dans la digue doit être rectifiée par la pose d'un escalier situés hors du lit mineur et remontant jusqu'à la hauteur de protection de la digue.

L'entretien de l'ouvrage n'est semble-t-il peu ou pas assuré et des réparations sont requises.

Techniquement parlant, la digue de protection pourrait être établie en retrait par rapport aux berges si des habitations n'y étaient pas déjà implantées.

Figure 27 : ouvrage de protection en gabion en rive droite de la rivière Mro Oualembini à l'ouest de Fomboni.

Figure 28 : Localisation des points visités à l'ouest de Fomboni.

8 Mouvements de terrain : exposition et genèse par l'activité humaine

8.1 Absence de zones de retrait au pied des falaises.

le phénomène de mouvements gravitaires (mouvements de terrain) est principalement présent à Anjouan avec des glissements de terrain et des effondrements de pans de parois très raides dans le centre de l'île.

Sur la zone du site pilote d'Anjouan, au nord et au sud de Mutsamudu, se présentent quelques reliefs forts avec des escarpements de falaises près du littoral et des pentes fortes le long de certaines vallées entaillées dans les dépôts volcaniques ou les anciens volcans.

Il n'a pas été possible de procéder à une étude détaillée de l'aléa mouvement de terrain, par manque de temps, de moyens et de données pour aborder cette tâche. Cependant, certains sites présentent des configurations typiques et symptomatiques de zones à risques et parfois des traces de mouvements récents, principalement sous la forme d'éboulements.

Sur ces sites disséminés près du littoral, l'implantation humaine en zone exposée est parfois flagrante, mais **on observe également des cas où c'est l'activité humaine elle-même qui génère le risque en étant à l'origine de la déstabilisation de pentes** ou de parois relativement stables. Ces cas sont illustrés par les exemples qui suivent.

8.1.1 Points 48 et 49 Anjouan

Cause/contexte.

Dans l'exemple suivant, des habitations ont été construites sans retrait par rapport à la falaise qui s'éboule parfois. Une rangée de bâtiments décollée de la paroi n'a pas subi de dommage car des blocs effondrés sont restés dans les 10 m de la paroi et leur trajectoire s'est arrêtée dans les éboulis de pied de falaise et par chance, ils n'ont pas roulé jusqu'aux édifices. Une fracturation forte et ouverte affecte les coulées basaltiques fortement inclinées. Des lames de roches verticales apparaissent séparées de la paroi par des fissures et sont susceptibles de s'effondrer lors de séismes ou de fortes pluies (Figure 29).

Conséquences :

Plusieurs habitations sont ruinées ou détruites, non réparables. L'éboulement le plus important n'a heureusement pas fait de victime. Les éboulements se produiraient par temps secs selon les riverains sans facteur déclenchant identifiable. Il est à craindre que des séismes, même faibles, puissent aussi être à l'origine de la déstabilisation des parois très hétérogènes et très fracturées. Les sites exposés aux séismes pourraient être générés par le Karthala mais aussi par le volcan sous-marin actif depuis 3 ans à l'est de Mayotte.

Remédiation :

Les habitations ont été implantées sans tenir compte de règles de base pour les constructions au pied de falaise. Tous les bâtiments accolés à la paroi sont dangereux et doivent être évacués. Des règles géotechniques adaptées doivent être introduites et le permis de construire interdit dans ce genre de cas, une vérification de terrain pour le permis doit être réalisée par un inspecteur qualifié apte à juger du danger et du respect des règles de précaution.

Dans de nombreux pays sont développés des guides techniques simples à destination des maçons, de l'auto-construction, expliquant des règles de bases minimales à respecter pour ne pas mettre les habitations en danger. De tels guides doivent être élaborés et diffusés auprès des artisans, ouvrier, maçons et des candidats à la construction. Ils pourraient accompagner le retrait d'un dossier de permis de construire. Un même guide peut couvrir à la fois les questions d'inondation, de stabilité de pentes, résistance au vent, de sécurité face au séisme.

<p>Bloc tombés sur un toit et l'ayant crevé sur u secteur de maisons accolées à la paroi</p>	<p>Zone sans bâtiments collés à la paroi avec talus naturel et blocs tombés</p>
<p>Construction de nouveaux bâtiments contre la paroi de la falaise.</p>	<p>Fissuration verticale de coulées et débris de pente, délimitant des lames de roche pouvant tomber.</p>

Figure 29 : construction de bâtiments collés à une paroi s'effondrant à l'ouest du port le long de la route côtière.

Il est à noter que ces édifices sont situés dans un secteur exposé à la fois aux risques d'écroulement de falaise et de chute de blocs mais également à la submersion marine actuelle (Figure 30). Ce secteur justifierait un gel immédiat de toute nouvelles construction sur l'étroite bande entre la plage et la falaise.

Figure 30 : double exposition du site entre Mutsamudu et Pajé à l'aléa submersion marine et l'aléa chute de blocs.

8.2 Déstabilisation de cônes d'éboulis de parois de falaises

8.2.1 Point 50 Anjouan

Cause/contexte

Dans le cas suivant, au cœur de la ville de Mutsamudu il s'agit d'un talus d'éboulis au pied d'un escarpement en cours de déstabilisation et qui progresse vers le bas en envahissant des jardins (Figure 31).

Selon les riverains, le phénomène aurait démarré avec le déboisement de la pente et le passage de d'animaux d'élevage (chèvres). Quelques arbres anciens, qui stabilisaient la pente et aujourd'hui partiellement déracinés attestent d'un épaisseur de terrain disparue de l'ordre de 1m.

Les photographies aériennes anciennes montrent un talus totalement boisé et stable sans zone d'éboulis. Il est quasi certains que l'apparition de cette zone d'instabilité du talus est uniquement due à l'action humaine.

Conséquences :

Certains murs de maisons anciennes sont déjà partiellement ou complètement enterrés. La zone déstabilisée va continuer à drainer les éboulis vers le bas avec un risque d'effondrement des maisons dont les parois sont déjà en partie ensevelies. les éboulis progressent également vers les rues en pied de pente. L'érosion du sol va se poursuivre vers l'amont et latéralement et le phénomène ne s'arrêtera naturellement que lorsque le talus d'éboulis aura retrouvé un équilibre naturel ce qui est fatalement à un horizon de plusieurs décennies

Remédiation :

Il faut dans un premier temps interdire toute construction au pied de l'éboulis. La détérioration du sol sur la pente doit être stoppée et un périmètre délimité pour empêcher les animaux d'y brouter. Des petites terrasses en escalier doivent être implantées dans la pente et végétalisées pour récupérer progressivement le boisement de la pente et recréer un sol sur les éboulis. L'érosion doit être stoppée au sommet de la pente par des paliers installés dans la zone de creusement. Des canaux de captage des écoulements peuvent être creusés en amont afin de dévier les eaux pluviales et le ruissellement de la pente instable.

Talus instable déboisé vu vers le haut

Talus actif descendant progressivement sur les maisons

Figure 31 : déstabilisation de talus en pied de falaise par déboisement.

8.2.2 Point 54 Anjouan

Cause/contexte

Déversement de déchets sur la falaise depuis la zone urbaine de Mwa Mwa perchée sur la falaise à l'ouest de Pajé engendrant une déstabilisation des éboulis de pente, stabilisés normalement par un couvert végétal dense.

Conséquences

Le déversement régulier a creusé un canal de passage dénudé et instable sur le flanc et le talus au pied de la falaise. L'érosion pluviale accentue le creusement et l'élargissement de cette gouttière où les arbres disparaissent avec pour conséquence la déstabilisation des dépôts et éboulis jusqu'à présent stabilisés sur la paroi et le talus du pied de falaise.

Lors de pluies intenses des coulées de débris sont engendrées et viennent barrer la route du littoral, qu'il faut dégager au bulldozer en rejetant le mélange d'éboulis, de boue, de déchets sur la plage, pour rétablir l'accès à la côte nord.

Figure 32 : Zone d'éboulement et d'érosion résultant du déversement de déchet depuis la village de Mwa Mwa

Figure 33 : Localisation du couloir de déversement des déchets depuis le village perché de Mwa Mwa.

Remédiation

La première mesure serait de stopper les déversements de déchets depuis le haut de la falaise en proposant une zone alternative aux habitants de Mwa Mwa Il faudra ensuite stabiliser la pente par des interventions de reboisement ou la construction de palier. Une analyse géotechnique complémentaire sera requise pour définir les meilleurs confortements de cette paroi qui par ailleurs est stable.

Il est évidemment nécessaire d'informer les habitants vivant en haut de la falaise des conséquences néfastes de leurs déversements et de leur interdire de les poursuivre, en leur proposant une alternative pour l'évacuation de leurs déchets.

Figure 34 : localisation des points d'instabilité présentés aux paragraphes précédents.

8.3 Excavation de terrasses sans étude géotechnique fiable en pied de terrains instables

8.3.1 Point 12 Anjouan

Contexte/Causes

Ce point a déjà été vu pour son exemplarité en matière de construction dans le lit mineur d'un cours d'eau au début du présent document. Sur ce site, localisé sur un pont de la route côtière peu avant d'arriver au stockage d'hydrocarbure en venant de l'aéroport.

Le creusement d'une excavation a été réalisé dans la pente qui est un flanc de volcan constitué de lapillis, tephras, peu consolidés et facilement érodables.

Conséquences

La paroi taillée verticalement dans les dépôts a provoqué un effondrement de blocs bien visible formant des marches d'escalier. La construction sur ce site a probablement été abandonnée à la suite de cet affaissement de la paroi. De plus, les dépôts érodés, de granulométrie fine et peu consolidés, ruissellent progressivement vers le lit du ruisseau où ils se déposent lentement, rehaussant ainsi le niveau du fond et par conséquent, le niveau de crue potentiel.

Figure 35 : site avec glissement de terrain de terrassement inapproprié vu les conditions géotechniques et d'obstruction d'un lit de cours d'eau

Remédiation :

En l'état actuel, l'abandon de la parcelle est à préconiser. Une étude géotechnique est requise pour déterminer si les affaissements constatés peuvent être laissés en l'état à l'érosion qui recréera une pente naturelle, ou s'il y a un risque d'aggravation et de propagation. Quoiqu'il en soit, une étude géotechnique initiale aurait révélée l'instabilité du terrain, la limitation du creusement de la plateforme à une paroi verticale réduite et la nécessité d'un mur de soutènement pour stabiliser cette paroi.

On est dans ce cas confronté à une absence de réglementation et d'obligation de procéder à une étude géotechnique préalable pour le chantier de construction, probablement d'une maison individuelle.

9 Conclusion des constats de terrain et Diagnostic synthétique

9.1 Insuffisance ou absence des études préalables aux projet de construction standards comme aux ouvrages de protection

Ces constats nombreux sur les 3 sites visités à la Grande Comore, Mohéli et Anjouan sont symptomatiques de situations très répandues sur l'ensemble des Comores. Elles justifient de procéder à différentes actions de réduction du risques essentiellement en réduisant l'exposition et la vulnérabilité.

Une très grande partie des risques créés résultent d'une exposition d'enjeux dans des zones d'aléas par méconnaissance des règles de base et absence de règles techniques appropriées dans les projets de construction, de connaissance sur la nature et l'emprise des phénomènes passés et potentiels.

9.2 Inaccessibilité ou absence de données techniques et de mesures, d'inventaire d'ouvrages hydrauliques

L'insuffisance, l'absence ou l'inaccessibilité de données hydrométéorologiques, de données topographiques précises, d'un cadastre officiel et publics, sont des handicaps déjà cités dans différents diagnostics et études.

Cette rareté, couplée à l'insuffisance des exigences réglementaires, maintient les entreprises de travaux publics dans les pratiques peu rigoureuses et ne tenant que peu compte de l'exposition aux risques naturels, y compris dans les marchés internationaux.

L'expertise même de la situation est rendue délicate du fait de la difficulté à accéder à des dossiers de marchés de travaux, aux cahiers des charges techniques, aux budgets, aux processus de réception des ouvrages.

A cette rareté des données s'ajoute le fait que les pratiques de niveau international en matière d'aménagement et de construction, de prise en compte des risques naturels, ne sont pas soutenues, ni promues, l'appareil légal et réglementaire étant en retard sur les exigences et les services techniques ministériels, régionaux ou municipaux en sous-effectif et en manque de capacités techniques.

Les rares bureaux d'étude comoriens consultés qui tentent de mettre en œuvre des normes plus sévères que celles existantes ou d'utiliser des outils techniques standards font face à différents obstacles :

- Une absence d'exemplarité de l'état qui n'a pas un niveau d'exigence assez élevé dans ses projets de construction.
- Une tradition de réalisation d'ouvrages pratiquement sans étude qui n'est pas simplement tolérées mais est la règle, y compris dans les grands travaux publics de l'Etat
- Un manque de compétence au sein des services techniques du niveau ministériel au niveau municipal, que les techniques modernes non maîtrisées peuvent rebuter dans la mesure où ils ne sont pas en mesure de jauger leur efficacité et ou leur mise en œuvre peut augmenter le coût des travaux.
- Une pratique ancienne et ancrée de faire réaliser des travaux en s'affranchissant des contrôles par les autorités.

Les réformes et améliorations doivent donc s'étendre au-delà de l'analyse scientifique et technique de l'exposition aux risques naturels, vers une amélioration de l'ensemble des normes techniques de la

construction et de l'aménagement. On se reportera au documents d'analyse des textes légaux et réglementaires du présent projet.

9.3 Indisponibilité sur le territoire comorien des compétences et des capacités de formation pour les études d'aléa, géotechniques, hydrauliques

Le manque de données hydrométéorologiques disponibles pour les études est un handicap qui réduit considérablement les capacités à produire des études hydrauliques sur le territoire. Les règlements technique n'exigeant pas non plus d'étude de haut niveau ou simplement au coup par coup et selon des choix non connus, les standard d'aménagement et de construction n'évoluent pas ;

Ce cadre non contraignant est aussi la cause de la quasi-absence de compétences nationales de haut niveau pour la mise en œuvre de techniques modernes de dimensionnement d'ouvrages.

Il existe très peu de bureaux d'étude nationaux pouvant répondre au standard internationaux. Les quelques écoles de techniciens ou d'ingénieurs comoriennes (dont l'une est à Mutsamudu) n'incluent pas de cursus mettant à niveau les compétences des professionnels de la construction ou du contrôle technique.

L'introduction des techniques modernes de niveau international pour l'analyse géotechnique, hydraulique, le dimensionnement d'ouvrages, l'évaluation préalable des aléas auxquels sont exposés des projets d'ouvrage engendre un coup supplémentaire auquel le marché de la construction et de l'aménagement, côté donneur d'ordre comme client, n'est pas habitué. En effet, la réglementation comorienne semble encore peu exigeante au vu des codes et règlements qui ont pu être consultés (voir livrable du projet sur l'analyse des textes législatifs et réglementaires).

Les rares entreprises pouvant mettre en œuvre ces approches de niveau international s'en trouve non-compétitives économiquement face à celle ne les incluant pas dans leurs offres de marchés et ne sont donc pas retenues, tant que les critères d'attribution des marchés restent centrés sur le coût.

9.4 Culture du risque absente et comportement inadaptés de la population

la conscience de l'existence de risque est présente sur toutes les îles du fait que l'exposition fréquente à de multiples aléas elle n'est cependant pas accompagnée d'une « culture » du risque fondée sur le fait que la résilience face à ces risques est possible par de nombreux moyens, partant de comportements individuels à des actions de collectives, et n'est pas principalement basée sur la construction d'ouvrages de protection.

A ce manque de capacité technique des acteurs de la construction et de l'aménagement, répondent en écho les comportements de la population par ce qui peut être classé en 4 grands types :

- Des réponses autonomes aux impacts subis par la mise en œuvre locale de travaux d'aménagement souvent peu adaptés.

- Des comportements de gestion du terrain, d'appropriation de zones exposées pour y bâtir, en l'absence d'un contrôle suffisant des terres par l'Etat.
- Des comportements de dégradation non volontaire du terrain ou des zones d'écoulement par manque de savoir et d'expérience.
- A cela s'ajoute des comportements de gestion de déchets ou de déblais néfastes en l'absence de solutions proposées à la population.

Les populations interrogées lors des visites de terrain et des interviews restent relativement passives et sans moyen d'action lorsque surviennent des événements importants endommageant leurs biens. En revanche, on voit les communautés de quartier ou de villages s'organiser pour faire réaliser des ouvrages à leurs frais ou avec soutiens d'ONG, de fonds de la Diaspora.

On ne néglige pas pour autant l'existence de programme avec soutien des PTF visant à réduire la genèse des ruissellement, notamment par la reforestation ou le changement de pratique agricole dans l'amont de certains bassins versants. Les territoires urbanisés sont en revanche nettement moins le lieu d'intervention.

La culture du risque se résume à mettre ses biens en protection lors des événements, attendre des secours ou lorsque les moyens sont là, faire réaliser des ouvrages de protection.

La réalisation de travaux semble être de protection la seule réaction envisagée dans la plupart des cas (hormis réduction du déboisement amont), sans qu'interviennent de notions de surexposition aux aléas, de vulnérabilité, ou de connaissance de l'ensemble des leviers possibles pour réduire l'impact des phénomènes naturels.

Dans leur ensemble, les constats de pratiques ont rarement une seule cause et il convient d'agir sur plusieurs leviers simultanément pour résorber les problèmes. Le Tableau 1 tente de corréliser les déficiences en matière de gouvernance et de disponibilité de données (1^{ère} ligne) avec les mauvaises pratiques constatées sur le terrain (colonne de gauche).

Il a été fait abstraction ici des causes culturelles et traditionnelles qui peuvent faire obstacle à une amélioration des pratiques mais celles-ci devront être traitées aussi et il est évident que les faibles moyens de l'administration comorienne rendent le rattrapage simultané sur tous les points d'améliorations compliqué.

la lecture verticale par colonne du Tableau 1 permet d'apprécier le nombre de conséquence sur lesquels influe le facteur situé dans la colonne.

La lecture horizontale permet d'apprécier le nombre de facteurs (colonnes) influant sur la pratique ou la conséquence.

Tableau 1 Tentative de corrélation entre déficit de pratiques ou de capacités et conséquences sur le terrain

Type de pratique/type de déficience	Inaccessibilité des données hydrométéorologiques ou topographiques	Manque de données d'évaluation et de cartes de références sur l'exposition aux aléas	Données topographiques insuffisantes	Absence d'inventaire des ouvrages hydrauliques publics	Contrôle technique sur plan ou sur le terrain insuffisant Archives techniques des projets non disponibles	Absence de contrôle d'ouvrages d'initiative locale	Niveau insuffisant de formation des ingénieurs et professions de la construction	Norme/Niveau d'exigences techniques des opérations de construction insuffisant	Déficit de maîtrise du territoire et du foncier ou de pouvoir de police de l'environnement	Manque d'entretien des ouvrages	Mauvaises ou absence de gestion des déchets	Déficit d'information des populations
Construction dans les lits de rivières ou dans les zones inondables	✓	✓					✓	✓			✓	✓
Construction en zone inondable trop proche des lits mineurs actifs		✓					✓	✓				✓
Excavation de terrasses sans étude géotechnique fiable en pied de terrains instables					✓	✓	✓	✓				✓
Comblement, remblaiement de zones d'écoulements naturels, de zones humides urbaines ou péri-urbaines, ou sur le domaine maritime		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
Couverture complète de canaux de drainage pluviaux en zone urbaine ou au passage de route		✓			✓		✓					✓

Type de pratique/type de déficience	Inaccessibilité des données hydrométéorologiques ou topographiques	Manque de données d'évaluation et de cartes de références sur l'exposition aux aléas	Données topographiques insuffisantes	Absence d'inventaire des ouvrages hydrauliques publics	Contrôle technique sur plan ou sur le terrain insuffisant Archives techniques des projets non disponibles	Absence de contrôle d'ouvrages d'initiative locale	Niveau insuffisant de formation des ingénieurs et professions de la construction	Norme/Niveau d'exigences techniques des opérations de construction insuffisant	Déficit de maîtrise du territoire et du foncier ou de pouvoir de police de l'environnement	Manque d'entretien des ouvrages	Mauvaises ou absence de gestion des déchets	Déficit d'information des populations
Déblais de chantier et déchets dans les rivières		✓					✓	✓				✓
Ouvrages routiers sans protection de berge		✓						✓				
Insuffisance des ouvrages de drainage routiers	✓	✓						✓				
Construction sur remblais avançant sur la plage		✓			✓		✓					✓
Construction d'ouvrages de protection sans traçabilité et sans règle d'ingénierie ou étude hydraulique adaptée	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
Défaut d'entretien ou comblement d'ouvrages de drainage pluviaux par des ordures, déchets									✓	✓		✓
Prélèvements de sables et										✓		✓

Type de pratique/type de déficience	Inaccessibilité des données hydrométéorologiques ou topographiques	Manque de données d'évaluation et de cartes de références sur l'exposition aux aléas	Données topographiques insuffisantes	Absence d'inventaire des ouvrages hydrauliques publics	Contrôle technique sur plan ou sur le terrain insuffisant	Absence de contrôle d'ouvrages d'initiative locale	Niveau insuffisant de formation des ingénieurs et professions de la construction	Norme/Niveau d'exigences techniques des opérations de construction insuffisant	Déficit de maîtrise du territoire et du foncier ou de pouvoir de police de l'environnement	Manque d'entretien des ouvrages	Mauvaises ou absence de gestion des déchets	Déficit d'information des populations
dégradation des forêts côtières												
Déboisement de pentes et déstabilisation		✓							✓			✓
Installation en zones exposées au mouvements de terrain		✓					✓	✓				✓

10 Recommandations de Plan d'action et priorisation

De l'inventaire précédent des causes structurelles, sociales de l'existence du risque, certaines ne peuvent être envisagées que sous forme d'action à moyen et long terme, allant avec un renforcement des capacités et des moyens d'action de l'Etat comorien.

Ces actions relèvent de la mise en place d'un environnement favorable à l'amélioration des pratiques.

D'autres actions en revanche, peuvent être considérées comme prioritaires car elles sont un préalable à toutes les autres actions et porteront des bénéfices très rapides.

Conscients du grand nombre et de l'ampleur des défis nous proposons des objectifs simples et peu nombreux pouvant faire l'objet de programmes finançables par les PTF.

Nous proposons donc deux classes d'actions prioritaires et d'environnement favorable.

10.1 Actions prioritaires et urgentes

Six actions prioritaires sont proposées.

Le Tableau 2 présente la synthèse de ces actions et leurs objectifs. Chaque action est détaillée dans les pages qui suivent. Ce plan d'action devra faire l'objet d'une validation et d'un dimensionnement précis, et s'intégrer dans la programmation de l'ensemble des PTF.

Action	Objectif
1 Production de données de base, inventaire et libre accès aux données des réseaux de mesure.	Rendre possible la mise en œuvre de techniques de mesures, de modélisation et d'évaluation aujourd'hui bridées ou impossibles. Améliorer en général les conditions de connaissances des phénomènes physiques à l'œuvre et ouvrir la possibilité d'études plus précises dans la conception d'aménagements
2 Production de connaissances sur les phénomènes et les impacts par des études d'aléas.	Disposer d'une cartographie d'exposition aux aléas étendue à tout le territoire d'une précision et d'échelle compatibles avec la planification du territoire en particulier les zones urbaines. Rendre le territoire plus résilient
3 Information des populations sur les mauvaises pratiques constructives et production de guides pratiques.	Réduire l'exposition et la vulnérabilité de la population, les nombre de victimes. Réduire la création de nouvelles zones à risques purement en raison d'activité humaine.
4 Alerte précoce et plan communaux d'urgence d'information pour la population sur les phénomènes et leur exposition.	Réduire l'exposition et la vulnérabilité de la population face aux aléas prévisibles et mieux organiser la prise en charge locale de la gestion de crise au niveau communal, la collaboration entre tous les services concernés en cas de catastrophes naturelles. Les communes doivent être en mesure de mettre en sécurité leurs administrés les plus exposés.
5 Assurer un niveau d'exigence de niveau international en matière de conception de protection face aux aléas sur tous les investissements et ouvrages y compris d'initiative et de financement locaux.	Stopper la réalisation d'ouvrages inefficaces ou à courte durée de vie, faire cesser le gaspillage de ressources financières et rehausser la mise à niveau vers des normes améliorées chez les acteurs de la construction et de l'aménagement aux Comores. Améliorer le contrôle par l'état comorien des réalisations sur son territoire par les entreprises nationales ou étrangères.
6 Lancement d'actions de réduction de vulnérabilité du bâti	Agir sur le bâti existant de tous types (habitats, bâtiments collectifs, recevant du public, administratifs, entreprises, etc...) déjà exposé aux différents aléas qu'in ne pourra pas délocaliser ou reconstruire ailleurs.

Tableau 2 : Synthèse des principales actions à mener

10.1.1 Production de données de base, inventaire et libre accès aux données des réseaux de mesure

Le premier obstacle à franchir est de générer ou libérer l'accès aux données et mesures existantes permettant la réalisation des études qui permettront l'évaluation des aléas passés, actuels et projetés

à plus ou moins long terme. Cette production de données couvre plusieurs domaines résumés dans le tableau qui suit.

Tableau 3 : Nécessité de production de données de base

Domaine/thèmes	Objectifs/justification
Rendre les données topographiques accessibles à tous.	Le MNT AMCC doit être rendu accessible à tous et en particulier à l'ingénierie comorienne. A contrario les données topographiques, géologiques, géotechniques, produites lors de réalisation de travaux locaux doivent être archivées et rendues facilement accessible à travers une base de données et un processus simple (en ligne ou pas).
Acquérir un modèle numérique de terrain lidar sur les zones côtière et exposées (altimétrique et bathymétrique).	En annexe du présent document est présenté une justification de l'acquisition d'un nouveau modèle numérique de terrain lidar sur toutes les zones côtières ou habitées des 3 îles.
Rendre les données hydrométéorologiques, marégraphiques archivées, centralisées et accessibles à tous et ouvrir l'accès aux données nouvelles acquises.	Elles sont indispensables à la bonne évaluation, à la modélisation des phénomènes, à l'évaluation des périodes de retour, de l'impact prévisibles des phénomènes lorsqu'il se produisent. Toutes les nouveaux réseaux et les données acquises dans le cadre de programmes internationaux devront être d'accès facilité qui pourra rester soumis à autorisation.
Réaliser un inventaire des ouvrages de protection publics et communautaires et une caractérisation de leur état et de leur efficacité.	Un tel inventaire est à constituer d'urgence en préliminaire à une expertise détaillée de l'état de fonctionnement des ouvrages, et un retour d'expérience sur les pratiques de conception et de construction des ouvrages de protection. Il devra couvrir tous les ouvrages existants quel qu'ait été leur processus de financement et la maîtrise d'œuvre.

10.1.2 Production de connaissances sur les phénomènes et les impacts par des études d'aléas

Le renforcement de la surveillance hydrométéorologique, de la prévision des phénomènes extrêmes, de l'alerte précoce fait déjà l'objet de programmes d'appuis internationaux et ne sont pas évoqués (réf. 4, réf. 25). Cependant la gestion de crise du niveau national à local fait l'objet de recommandations basées sur les constats et observations.

Tableau 4 : actions d'amélioration de l'emprise et de l'impact des phénomènes

Domaines/thèmes	Objectifs/justification
Création d'un inventaire SIG des principaux enjeux du pays pour évaluer les risques	Il peut être facile à créer par le CATI exploitant les bases de données déjà produites, complétées par des visites de terrain. Une fiche descriptive de chaque enjeux doit être élaborée.
Modélisation des débordements de cours d'eau afin d'établir des cartes de zonages.	Elles devront exploiter les données hydrométéorologiques, marégraphiques nationales et le futur MNT lidar.
modélisation des ruissellements en zone urbaine.	
Modélisation de la submersion marine	
Introduction d'une pratique de caractérisation des phénomènes impactant élargies à tous les types de phénomènes, d'impacts.	Le CATI doit étendre ses compétences à la caractérisation de la phénoménologie pour les inondations et la submersion marine. Il peut généraliser la pratique des enquêtes par questionnaire pour affiner la connaissance locales des impacts d'évènements passés ou à venir.
Extension de l'approche hydrogéomorphologique proposées dans le présent projet à d'autres territoires, pour l'évaluation préliminaire des aléas et un premier zonage de recommandations.	Cette extension est possible immédiatement selon l'approche proposée. Les résultats d'évaluation d'aléas seront affinés au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données et de mise en œuvre d'outils de modélisation.
Généralisation des enquêtes de terrain sur les zones à risques	L'enquête de terrain telle qu'elle a été réalisée peut être généralisée au zones connues comme exposées, pour une meilleure connaissance des phénomènes, de leurs impacts, des modalités de réaction des riverains concernés.

10.1.3 Améliorer Les comportements collectifs et individuels et les services urbains

Les constats présentés en début de document montrent l'importance d'informer et d'éduquer la population, de l'informer sur les pratiques à risques en matière de construction ou d'implantation de logements dans des zones fortement exposées et même des situation de risque qu'elle crée elle-même.

On a vu que certaines pratiques peuvent être à l'origine de création de risque dans des zones normalement non exposées. On peut citer au moins trois principaux syndromes :

- L'implantation de fondations dans les lits de rivières
- Le déversement de déblais ou gravats dans les cours d'eau ou sur les pentes fortes et les plages.
- Le défrichage ou le déboisement de talus en pied de pentes

Il est donc recommandé de lancer une campagne d'information s'appuyant sur les exemples de mauvaises pratiques et soutenu par un manuel de bonnes pratiques.

La campagne comportera des posters, des livrets et un guide à destination des professionnels de la construction, allant des simples maçons ou entrepreneur, jusqu'aux architectes et bureau d'études. **Un programme d'enseignement dans les établissements scolaires de tous niveaux est à entreprendre mais aussi et en urgence dans les établissements formants les techniciens, ingénieurs et architectes, entreprises impliqués dans l'aménagement et la constructions.**

Deux niveaux de sophistications sont à envisager pour les guides techniques :

1. Un manuel à l'usage des maçons ou de l'auto-construction expliquant où ne pas s'installer et les bonnes et mauvaises pratiques des chantiers, de la gestion des déchets. Il sera basé sur des graphiques ou dessins de mise en situation de manière à être accessible au plus grand nombre.
2. Un manuel plus technique à l'usage des entreprises, architecte, ingénieurs et école de technicien, présenté de manière plus technique.

10.1.4 Alerte précoce et plan communaux d'urgence d'information pour la population sur les phénomènes et leur exposition

L'alerte précoce des populations est encore balbutiante aux Comores. Elle repose sur le porte à porte, les acteurs de secours et de protection civile, le bouche à oreille et les médias nationaux. Les enquêtes par interview ont montré que les populations attendaient une alerte précoce par les moyens traditionnels de communication :

- Via la commune
- Par la télévision
- Les radios locales
- Appel téléphonique
- Sms et messages téléphonique
- Sirène, drapeau ou mégaphone

Il conviendra donc de mettre en place les circuits de traitement et de diffusion de messages d'alertes via ces canaux privilégiés. Les nouvelles technologies basées sur les téléphones portables (envoi massif de sms, notification, applications smartphone) sont aussi à valoriser car peu connues du grand public.

Les zonages de recommandations réalisés se proposent sur les 3 sites pilotes, des cibles privilégiées pour l'alerte précoce et l'évacuation. **Ces procédures devront passer par l'élaboration de Plan Communaux de Sauvegardes au sein desquels seront établis les conditions et les protocoles de diffusion des messages d'alerte.**

Au fur et à mesure de la production de cartes sur l'exposition au phénomènes naturels et dans l'attente de création d'un cadre réglementaire basé sur des cartes officielles d'aléa ou de zonage telles que celle produites dans le projet, **l'étape de sollicitation d'un permis de construire sur une parcelle doit être l'opportunité d'informer le demandeur sur l'exposition de sa parcelle.**

10.1.5 Assurer une exigence de niveau international en matière de conception de protection face aux aléas sur tous les investissements et ouvrages y compris d'initiative et de financement local

Le flou sur les normes de conceptions des ouvrages de protection contre les phénomènes naturels mais aussi des ouvrages classiques (routes), leur faible longévité, l'efficacité limitée, de la presque totalité des ouvrages de protection, impose une reprise en main rapide pour éviter le gaspillage de fonds. La réalisation d'ouvrages d'initiative communautaire avec un faible contrôle de l'Etat voire une méconnaissance de l'existence de certains ouvrages, imposent qu'un appui et un renforcement de capacité soient fournis rapidement aux Ministères concernés (habitat, travaux publics, environnement, forêt et agriculture).

Cela devra aller de pair avec une action moyen terme mentionnée plus loin de renforcement des exigences en matière d'étude d'impact ou de dimensionnement des ouvrages.

10.1.6 Lancement d'actions de réduction de vulnérabilité du bâti

L'examen de la bibliographie n'a révélé aucune initiative de réduction de la vulnérabilité du bâti existant aux Comores alors que ce levier est communément exploité.

Cette démarche nécessite impérativement que les aléas et leurs impacts soient quantifiés précisément au niveau local sur chaque bâtiment avant d'évaluer les options de réduction de vulnérabilité.

Ces évaluations de vulnérabilité sont pour l'instant impossibles en l'absence de connaissance précise de l'aléa sauf très ponctuellement où ont été réalisées des enquêtes de terrain et les cartographies des sites pilotes.

La production de connaissances détaillées sur les aléas est donc ici aussi un préalable au démarrage d'actions de réduction de vulnérabilité de grande ampleur. Néanmoins, localement sur les 3 sites pilotes, des établissements sensibles peuvent faire l'objet de diagnostics de vulnérabilité pouvant donner lieu par la suite à un programme de réduction de cette dernière.

Ces actions peuvent être classées en 3 grandes catégories :

- Des actions structurelles se traduisant par des travaux lourds ou légers sur l'infrastructure ou l'outil de production
- Des actions temporaires ou amovibles à mettre en place par anticipation ou prêtes à mettre en œuvre rapidement à l'annonce d'un évènements fort
- Des mesures organisationnelles de d'alerte précoce, de gestion de crise et d'appui au redémarrage.

10.2 - Actions de fond à plus long termes

Trois actions à moyen et long termes sont proposées :

1. **Renforcement du cadre légal et réglementaire**
2. **Renforcement des capacités techniques nationales.**
3. **Installation d'un radar météorologique**

10.2.1 Renforcement du cadre légal et réglementaire

C'est une tâche lourde et longue au vu de l'évolution du contexte législatif et réglementaire aux Comores.

Les grands axes identifiés sont :

- Délimitation des domaines publics de l'Etat (maritimes, fluvial et écoulement terrestres)
- adoption des règles de niveau internationale en matière de contrôle technique
- Amélioration du contenu obligatoire des études d'impact environnementales
- introduction d'un cadre légal et réglementaire sur les obligations en matière de construction d'ouvrages hydraulique sur initiative publiques ou communautaire, imposant la prise en charge de la maintenance de l'ouvrage après sa livraison sur une durée définie.
- Plus facile à déployer est peut-être l'introduction de nouvelles exigences dans les cahiers des charges d'appels d'offres pour les travaux et la construction.
- Adaptation des règlements d'appel d'offres pour imposer des normes de dimensionnement des ouvrages tenant compte de l'impact des événements extrêmes sur les ouvrages.

Dans tous les cas, une assistance technique mixte étrangère et nationale semble requise pour entamer ces processus.

Ce renforcement va s'imposer comme il s'impose dans d'autres pays pour les investissements par les principaux bailleurs de fonds internationaux. Désormais, lorsque les normes nationales ne sont pas assez exigeantes, ceux-ci imposent les leurs pour la réalisation de travaux.

10.2.2 Renforcement des capacités techniques nationales.

La technicité et le niveau scientifique actuel des acteurs comoriens rattachés à des organismes nationaux restent insuffisants en technicité et en nombre.

Une institution nationale (ou un binôme) doit se voir confier une tâche de création **d'un pôle national de réduction des risques naturels (y compris géophysiques) et d'adaptation aux effets du changement climatique en incluant les événements climatiques extrêmes.**

DGSC et OVK semblent en première analyse les plus à même de former un noyau qui devra être armé de plusieurs spécialistes thématiques formés à l'étranger. L'Université de Moroni devrait quant à elle

pérenniser un cycle de formation de niveau Master dédié à la gestion de risque et à l'adaptation aux changement climatique.

Ce renforcement est aussi indispensable au sein des entités et directions ministérielles en charges des projets d'aménagement, de construction, de contrôle technique. La délégation de responsabilité aux mairies dans certaines interventions.

En matière de gestion de crise au niveau communal ou communautaire, les autorités communales devront également recevoir un renforcement de capacité en matière de gestion de crise.

10.2.3 Installation d'un radar météorologique

Devant la rareté des données, des stations de mesure météorologiques et le temps nécessaire à la mise en place de bases de données exploitables ; l'installation d'un radar météorologique est une option efficace pour la quantification et l'anticipation des pluies intenses à échéance de quelques heures ou dizaines de minutes avant leur arrivée sur le territoire.

La portée opérationnelle de ces instruments étant en général au maximum de 65 km, leur portée à 80 km reste utilisable pour certains modèle mais dégradée.

Une installation au sud de la Grande Comore couvrirait en grande partie le territoire, avec un cône d'invisibilité lié au Volcan vers le Nord mais atteindrait Mohéli. Le coût d'un projet d'installation varie de 0,8 à 2 Millions de dollars. Ces radars peuvent être renforcés par des radomes pour la protection face aux vents cycloniques.

Un instrument fournirait rapidement des valeurs quantitatives de pluies et permettrait une alerte précoce de quelques heures avant l'arrivée des pluies en fournissant une intensité mesurée de ces dernières, sur la Grande Comore et partiellement sur Mohéli. Quelques fabricants sont indiqués dans la tableau ci-dessous.

Manufacturer				
Technology	Solid State PC	Solid State PC	Solid State PC	Magnetron
Beam width	2.7°	1.3°	2°	1.5°
Detection threshold	2.15mm/h @100Km	0.07mm/h @100Km	1.35mm/h @100Km	0.03mm/h @100Km
Radome	Yes	Yes	Yes	No
Typical error in rain rate	39%	39%	39%	13%
Range limitation due to earth curvature	41Km	65Km	54Km	62Km
Range limitation at 5 mm/h threshold after 30dB atten. through rain	<10Km	35Km	<10Km	67Km
Range limitation at 5 mm/h threshold after 30dB atten. through rain +5dB radome att.	<5Km	17Km	<5Km	67KM

11 Annexe

11.1 Références bibliographiques

- rèf. 1 - *Regional fact sheet – Africa - SIXTH ASSESSMENT REPORT - Working Group I – The Physical Science Basis, IPCC, 2021.*
- rèf. 2 - *Diagnostic des capacités en matière de réduction de risque de catastrophe et adaptation au changement climatique - CADRI PARTNERSHIP 2019*
- rèf. 3 - *Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l’océan Indien (projet Hydromet) - Annexe 6 Cadre de gestion environnementale et sociale, Janvier 2021, AFD/DOE/CLI-DCP-2017-060, Contrat n° : CZZ2152-MS-2019-03*
- rèf. 4 - *DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION D’ALERTE PRECOCE POUR LES ALEAS SUIVANTS : CYCLONE, INONDATION, ERUPTIONS VOLCANIQUES ET ALEAS EPIDEMIOLOGIQUES – version définitive mai 2021, PNUD Comores.*
- rèf. 5 - *Etude pour l’Evaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d’un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles. - Rapport Méthodologique. PNUD juillet 2021.*
- rèf. 6 - *IDRL DANS LA REGION SUD-OUEST DE L’OCEAN INDIEN - Étude des cadres juridiques pour faciliter et régler la réponse internationale en cas de catastrophes de : l’Union des Comores, Mayotte et l’île de La Réunion, Madagascar, l’île Maurice, le Mozambique, les Seychelles, et la Tanzanie – PIROI. 2019.*
- rèf. 7 - *PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL 2017-2018 - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’INFORMATION, DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS*
- rèf. 8 - *PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL 2021-2022 - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’INFORMATION, DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS*
- rèf. 9 - *ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) ET PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DU PROJET COMORESOL – GRANDES COMORES - Version finale, Novembre 2019, UNION DES COMORES / MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET / PROGRAMME REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION - RCIP-4.*
- rèf. 10 - *Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières et des Transports Terrestres. PROJET DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER/ TRONÇON Panda-Ifoundihé sur la RN2- Evaluation environnementale et sociale - Plan de Gestion Environnemental et Social, Version V3, Juin 2019.*
- rèf. 11 - *AIDE MEMOIRE - Union des Comores - Mission d’évaluation sommaire des effets des inondations, Mission du 18 au 31 mai 2012. Document Banque Mondiale*
- rèf. 12 - *Rapport des observations des cours d’eau de Tsidjé, Moroni le 28 janvier 2015, DGSC ;*
- rèf. 13 - *Synthèse du rapport d’observation de l’évolution des cours d’eau à Tsidjé, CATI, DGSC, 2015*
- rèf. 14 - *L’évaluation des Risques de tremblement de terre et Glissement de terrain sur l’île autonome de Mohéli en Union des Comores, Réalisé par M. MANSOUROU Anwadhui, géologue/Environnementaliste, Consultant National, Janvier 2015, Croissant Rouge comorien, comité régional de Moheli.*
- rèf. 15 - *Tests méthodologiques de cartographie des aléas érosion côtière, inondation et submersion marine aux Comores - Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique, Janvier 2019*
- rèf. 16 - *ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE - RAPPORT FINAL DE LA MISSION DE L’OMM À LA DIRECTION NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE, UNION DES COMORES - PROJET DE DÉMONSTRATION DE LA PRÉVISION DES*

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES VIOLENTS (SWFDP) – VISITE À HAHAYA/MORONI / MORONI, UNION DES COMORES, 18-19 OCTOBRE 2012 – Rapport final

rèf. 17 - Analyse et propositions pour un cadre institutionnel de réplication des expériences d'intégration du changement climatique - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique, septembre 2018

rèf. 18 - Le processus de plan national d'adaptation aux Comores - Rapport de recensement et recommandations de feuille de route pour faire avancer - le processus PNA des Comores – PNUD, année de publication non précisée.

rèf. 19 - Contributions Prévue Déterminées au niveau National de l'Union des Comores - Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat, septembre 2015

rèf. 20 - Zonage urbain de Prévention des Risques d'Inondation et de submersion marine pour les Comores. - Projet de cahier de recommandations - Consultation pour l'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles Moroni, Anjouan et Mohéli, janvier 2022, livrable 2.2, PNUD Comores, DGSC Comores

rèf. 21 Analyse du contexte légale et réglementaire de RRD aux Comores - Consultation pour l'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles Moroni, Anjouan et Mohéli, janvier 2022, livrable 2.2, PNUD Comores, DGSC Comores

rèf. 22 - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Analyse et propositions pour un cadre institutionnel de réplication des expériences d'intégration du changement climatique - Septembre 2018

rèf. 23 - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Plan d'Action pour l'adaptation au changement climatique en l'Union des Comores. Octobre 2018

rèf. 24- Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Tests méthodologiques de cartographie des aléas érosion côtière, inondation et submersion marine aux Comores - Janvier 2019.

rèf. 25- Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l'océan Indien (projet Hydromet) - Annexe 6 Cadre de gestion environnementale et sociale - Janvier 2021 - AFD/DOE/CLI-DCP-2017-060, Contrat n° : CZZ2152-MS-2019-03

rèf. 26- Projet : Intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques en vue de réduire la pauvreté en Union des Comores - Rapport final d'activités - Mission : Elaboration d'une cartographie des zones vulnérables aux aléas – mai 2015 – PNUD World Bank.

rèf. 27 - Mise à jour des cartographies du risque inondation sur le TRI de MAYOTTE - Décembre 2019 – CEREMA pour la DEAL Myaotte.

11.2 Liste des illustrations

11.2.1 Liste des figures

Figure 1 : réductions multiples de la largeur du cours d'eau long de la rivière Mro Oua Mutsamudu se jetant dans le port de Mutsamudu.....	11
Figure 2 : site avec plateforme construite sur le lit du cours d'eau, obstruant partiellement le lit du cours d'eau	12
Figure 3, : bâtiments à quelques mètres du lit mineur et localisation du point 12 à Mohéli avec représentation de la carte d'aléa produite sur la zone.....	13
Figure 4 rétrécissement et déviation d'écoulement de cours d'eau avec construction d'une plateforme sur le lit mineur. A l'mont comme à l'aval, le talweg est utilisé comme allée et ne dispose d'aucune berge et d'aucun ouvrage de drainage ou de protection.	15
Figure 5 : localisation du point 14 au sud de Fomboni.	16
Figure 6 : aspect actuel du ruisseau en grande partie recouverts (amont) ou s'écoulant entre des murs de maisons (aval) dans réel protection contre les débordements.	17
Figure 7 : localisation de la section couverte ou enserrée entre les murs d'habitation entre les points 30 et 32 à Moutsamoudou.....	18
Figure 8 : rétrécissement et couverture d'une rivière au passage de la nationale à Nioumadzaha.....	19
Figure 9 : Vue de terrain du point 29 à Anjouan	22
Figure 10 : Localisation du point 29 à Anjouan	22
Figure 11 : Déversement de déblais d'aplanissement d'une maison particulière dans le lit mineur de la rivière.....	23
Figure 12 : ouvrage routier en construction sur le point 41.	24
Figure 13 : localisation des points 40 et 42 à Pajé.	25
Figure 14 : Exemple de maison construite en déblais par rapport à un talus routier d'une route secondaire.	26
Figure 15 : déblais et gravats déposés sur le front de mer à quelques centaines de mètres au sud de la piste de l'aéroport au point 9.....	28
Figure 16 : localisation du point 9 à Anjouan.....	28
Figure 17 : maison encore en chantier sur un promontoire remblayés sur la plage à l'ouest de Fomboni.....	30
Figure 18 : construction en front de mer à Djoyezi.....	33
Figure 19 : maisons et bâtiments en front de mer au point 24 à Djoyezi.....	34
Figure 20 : mur de protection contre les vagues sur le front de mer à Iconi.....	35
Figure 21 : ouvrage maçonné de protection contre les vagues des points 7 et 8.	37
Figure 22 : Dégradation d'un muret de protection de plage au point 9 à Iconi.	37
Figure 23 : village en bord de mer entre Iconi et Sérhini et localisation des points 7 et 8.....	38
Figure 24 : Localisation de la zone du canal communautaire (trait pointillés bleus).....	40
Figure 25 : canal de dérivation des crues construite en entre.....	41
Figure 26: ouvrage de protection contre les crues en rive droite à Nioumadzaha.....	43
Figure 27 : ouvrage de protection en gabion en rive droite de la rivière Mro Oualemбини à l'ouest de Fomboni.....	44
Figure 28 : localisation des points visités à l'ouest de Fomboni.	45

Figure 29 : construction de bâtiments collés à une paroi s'éboulant à l'ouest du port le long de la route côtière.....	47
Figure 30 : double exposition du site entre Mutsamudu et Pajé à l'aléa submersion marine et l'aléa chute de blocs.	48
Figure 31 : déstabilisation de talus en pied de falaise par déboisement.....	50
Figure 32 : Zone d'éboulement et d'érosion résultant du déversement de déchet depuis la village de Mwa Mwa.....	51
Figure 33 : Localisation du couloir de déversement des déchets depuis le village perché de Mwa Mwa.....	51
Figure 34 : localisation des points d'instabilité présentés aux paragraphes précédents.	52
Figure 35 : site avec glissement de terrain de terrassement inapproprié vu les conditions géotechniques et d'obstruction d'un lit de cours d'eau	53
Figure 36 : Différence entre modèle numérique de surface ou d'élévation et modèle numérique de terrain.....	73
Figure 37 : Aspect « grumeleux » du MNT AMCC sur les zones forestières ou lissé sur les zones urbaines causés par la technique photogrammétrique utilisées pour produire le MNT AMCC.....	74
Figure 38 : Profil est-ouest avec pics d'altitude présents en zone forestière alors que le sol est en dépression	75
Figure 39 : Profil nord sud avec pics d'altitude présents en zone forestière alors que le sol est en dépression	75
Figure 40 : Extraction de courbes de niveau équidistantes de 3m à partir du MNT AMCC.....	76
Figure 41 : Extrait du MNT lidar altimétrique et bathymétrique de Mayotte.	78
Figure 42 : Section d'un lit de rivière vue en ortho-photo et MNT lidar de 2015, Rivière de Cavillon Haïti.	79
Figure 43 : Identification et caractérisation d'ouvrages hydrauliques (digues) directement à partir du MNT (Grande Rivière du Nord, Haïti).	80
Figure 44 : Glissement de terrain géant dans la zone nord-ouest du projet (vue 3 vers l'Est en haut, avec drapage d'image satellite et ombrage du MNT en bas).	81
Figure 45 : Zone de décapage des pentes et d'érosion régressive au nord de la ville nouvelle de Canaan au nord de Port-au-Prince.....	82
Figure 46 : exemple de modélisation hydraulique réalisé à Mayotte à l'aide d'un MNT Lidar.	83
Figure 47 : modélisation hydraulique d'une crue centennale sur la totalité du territoire haïtien (source WB).	84

11.2.2 Liste des tableaux

Tableau 1 Tentative de corrélation entre déficit de pratiques ou de capacités et conséquences sur le terrain.....	57
Tableau 2 : Synthèse des principales actions à mener.....	61
Tableau 3 : Nécessité de production de données de base.....	62
Tableau 4 : actions d'amélioration de l'emprise et de l'impact des phénomènes	63

11.3 Justification de l'acquisition d'un modèle numérique de terrain lidar.

La cartographie d'aléa inondation et submersion marine réalisée dans le cadre du projet a largement fait appel aux données du projet AMCC et en particulier aux orthophotographies et au modèle numérique de terrain.

Cet usage a permis de valoriser ces produits mais aussi d'en apprécier des limites bloquantes pour la réalisation d'études plus détaillées ou de modélisation des phénomènes.

Depuis une vingtaine d'années les modèles numériques de terrain remplacent les modèles photogrammétriques comme les données du projet AMCC.

Des éléments justifiant l'acquisition d'un nouveau MNT sur les Comores sont présentés ici.

11.3.1 Topographie numérique disponible aux Comores

Il est actuellement extrêmement difficile de se procurer de la donnée topographique précise sur les Comores autre que les données du projet AMCC qui ne sont par ailleurs pas d'accès libre. Les levés réalisés lors de chantiers ou travaux routiers sont détenus par les ministères et ne sont pas disponibles.

De ce fait, la meilleure donnée topographique accessible reste ce modèle numérique de terrain (MNT) acquis dans le cadre du projet AMCC en 2017, que nous appellerons MNT AMCC.

Ce modèle n'est en réalité pas un modèle numérique de terrain mais un modèle numérique d'élévation (MNE)

11.3.2 Le MNE AMCC

Le Modèle numérique de terrain acquis dans le cadre du programme AMCC est un grand progrès en matière de qualité et d'exhaustivité de données topographiques sur l'archipel des Comores. L'acquisition de photographies aériennes dont il est dérivé fournit une couverture récente et presque complète du pays.

Sa précision horizontale de 1m est cependant handicapée par deux points principaux :

- Il s'agit en fait d'un modèle numérique d'élévation photogrammétrique qui fournit les altitudes du sursol dès que le terrain n'est plus nu (Figure 36). En d'autres termes, il restitue l'altitude des toits, du haut des canopées lorsque le couvert végétal est dense mais l'altitude réelle du terrain ????????
- La technique photogrammétrique souffre d'un certain nombre d'imprécisions non correctibles et dans certains cas comme en zone urbaines ou en cas de nuages présents lors

Figure 37 : Aspect « grumeleux » du MNT AMCC sur les zones forestières ou lissé sur les zones urbaines causés par la technique photogrammétrique utilisées pour produire le MNT AMCC.

Dans l'exemple ci-dessous, une zone en dépression mais couverte d'une forêt dense montre des pics d'altitude de l'ordre de 15 m par rapport au fond de vallée (Figure 38, Figure 39) au niveau du couvert forestier. Ce type d'artéfact interdit une extraction direct de profils topographiques directement utilisables pour une modélisation hydraulique.

Ce type d'artéfact est très handicapant sur les pentes du volcan boisées sur lesquelles les ravinelements ou chenaux d'écoulement sont parfois indiscernables autant sur les photographies aériennes que sur le MNT.

Figure 38 : Profil est-ouest avec pics d'altitude présents en zone forestière alors que le sol est en dépression

Figure 39 : Profil nord sud avec pics d'altitude présents en zone forestière alors que le sol est en dépression

L'extraction de courbes de niveau sur le MNT AMCC révèle la forte influence du type d'occupation du sol sur la qualité de restitution des altitudes (Figure 40). Toutes les zones forestières sont constellées de pics d'altitudes correspondant au sommet des certains grands arbres ou bouquets d'arbres.

Figure 40 : Extraction de courbes de niveau équidistantes de 3m à partir du MNT AMCC

Ces artefacts interdisent d'utiliser directement le MNT photogrammétrique pour la modélisation hydraulique 1D, 2D comme 3D.

Sur la Grande Comore en particulier, l'extraction automatisée des bassins versants et des zones de drainage est très perturbée par ces artefacts et aboutis parfois à des aberrations dans lesquels certains tronçons de cours d'eau visibles ponctuellement entre les arbres sur les photographies aériennes, traversent les limites de crêtes de bassin versant extraits automatiquement à partir du MNT AMCC.

Un MNT lidar permettra de mieux discerner les morphologies sous couvert forestier ou urbain et de tracer les zones d'écoulement et de drainage. Les profils en long et en travers des zones d'écoulement pourront être directement extrait du MNT lidar et seules seront à appliquer des corrections aux niveaux de ouvrages pour l'usage dans les outils de modélisation hydraulique.

11.3.3 Le MNT lidar

L'extraction de MNT lidar est généralisée depuis une dizaine d'années et a presque totalement remplacé la production par photogrammétrie.

11.3.3.1 La technique et ses avantages

L'avantage majeur pour un pays insulaire tropical comme les Comores est que le vol est assez bas et peut s'effectuer sous couvert nuageux ce qui peut réduire le coté aléatoire et parfois des campagnes photogrammétriques. La précision altimétrique est de l'ordre de 10 à 15 cm pour un MNT standard au pixel de l'ordre de 1m ou moins.

Méthode d'acquisition

Terminologie:

LIDAR / LADAR ⇒ ALS (Airborne Laser Scanning)
ALP (Airborne Laser Profiling)
TLS (Terrestrial Laser Scanning)

Principe: ALS = Laser scanner + DGPS + IMU

$$D = \frac{c \cdot t_L}{2}$$

Données techniques

Avantages du système:

- Forte précision altimétrique (env. 15 cm)
- Mesures indépendantes de l'éclairage (système actif)
- Utilisation d'échos multiples (milieu forestier)
- Rapidité de préparation, d'acquisition et de traitement

Points critiques du système:

- Toute la qualité géométrique est issue de l'emploi combiné du DGPS et de l'INS, en l'absence de processus d'ajustement des bandes
- Les données laser seules sont difficilement exploitables (outils de contrôle et de corrections des données laser s'appuyant sur des données externes)
- Il existe souvent une répartition inégale des points provenant à la fois de la nature du balayage et du recouvrement

11.3.4 Production de topographie et bathymétrie ultraprécise.

Il existe des types de capteurs lidar permettant l'acquisition simultanée de la topographie aérienne mais aussi de la bathymétrie jusqu'à environ 20 m dans les eaux claires. Une campagne de ce type a déjà eu lieu à Mayotte et permis la production d'un MNT incluant une partie de la zone marine.

Ces MNT sont rapidement rentabilisés car exploitables dans de multiples domaines opérationnels à commencer par la production de cartes topographiques précises.

Figure 41 : Extrait du MNT lidar altimétrique et bathymétrique de Mayotte.

En matière de risques naturels, un MNT lidar sur les zones côtières des Comores trouverait son utilité dans plusieurs domaines :

- Modélisation de tsunami
- Modélisation de submersion marine
- Analyse hydrologique et modélisation hydraulique des crues
- Reconnaissance de zones d'instabilité de terrain
- reconnaissance sous couvert forestier
- modélisation des écoulements pluviaux en zones urbaines ou rurales.

Un MNT Lidar améliorerait aussi sensiblement la qualité d'interprétation géomorphologique. **Il ne serait pas nécessaire d'acquérir une couverture totale des 3 îles mais de concentrer l'acquisition sur**

les zones urbanisées proches ou côtières, hormis à Anjouan où le lidar sera crucial pour le repérage et la description des glissements de terrain sur toute l'île.

11.3.5 Analyse géomorphologique

L'approche hydrogéomorphologique a grandement bénéficié de l'avènement des MNT Lidar. Une utilisation intensive en a été faite en Haïti et il est aujourd'hui très utilisé en France pour l'évaluation du risque de ruissellement dans l'amont des bassins versant. Le MNT lidar et son orthophoto synchrone sont exploités directement et n'exigent qu'un contrôle de terrain minimal voire nul.

Figure 42 : Section d'un lit de rivière vue en ortho-photo et MNT lidar de 2015, Rivière de Cavaillon Haïti.

Un lidar à la fois topographique et bathymétrique permettrait également un inventaire et une mesure rapide des ouvrages de protection existant. L'exemple ci-dessous montre un profil transversal dans la Grand Rivière du Nord en Haïti, croisant deux ouvrages de protections digues)

Figure 43 : Identification et caractérisation d'ouvrages hydrauliques (digues) directement à partir du MNT (Grande Rivière du Nord, Haïti).

L'usage de MNT ombré est particulièrement performant pour la reconnaissance de zones d'instabilité de terrain de toutes tailles et de tous types. Dans l'exemple ci-dessous un glissement de terrain géant d'âge quaternaire, jusqu'à présent inconnu, a été repéré grâce au MNT Lidar dans le nord-ouest d'Haïti.

Figure 44 : Glissement de terrain géant dans la zone nord-ouest du projet (vue 3 vers l'Est en haut, avec drapage d'image satellite et ombrage du MNT en bas).

Le travail sur la texture du MNT lidar offre également un accès à l'identification de zones d'érosion, de décapage, qu'il est ensuite possible de suivre par imagerie spatiales ou aérienne.

Figure 45 : Zone de décapage des pentes et d'érosion régressive au nord de la ville nouvelle de Canaan au nord de Port-au-Prince.

11.3.6 Modélisation hydraulique et hydrodynamique

En matière de modalisation hydraulique et hydrodynamique, le MNT Lidar peut le plus souvent être exploité directement avec une quantité minimale de corrections et peu ou pas de terrain.

La modélisation peut être réalisée sur des bassins versants de toutes tailles, de l'échelle régionale (Figure 46) à l'échelle nationale (Figure 47).

Un projet de ce type aux Comores permettrait donc d'établir une cartographie d'aléa pouvant servir de base à un zonage d'aménagement tel que celui qui est proposé pour les 3 sites pilotes. Une modélisation hydraulique à l'aide d'outils open source a ainsi été réalisée récemment sur différentes cours d'eau à Mayotte (réf. 27) dans la cadre de la mise en œuvre de la Directive Européenne Inondation.

Pour la crue extrême, les hauteurs d'eau maximales dépassent les 1 m sur de nombreux secteurs habités. Localement les 2m peuvent même être dépassés.

Les vitesses d'écoulement en lit majeur dépassent généralement les 0,5 m/s voir 1 m/s.

Figure 46 : exemple de modélisation hydraulique réalisé à Mayotte à l'aide d'un MNT Lidar.

Figure 47 : modélisation hydraulique d'une crue centennale sur la totalité du territoire haïtien (source WB).

11.4 Recommandations

L'acquisition d'un MNT lidar sur les zones côtières et les premiers contreforts des reliefs fournirait les bases pour toute une série de modélisation de phénomènes hydraulique et hydrodynamiques. Elle serait suffisante pour démarrer la mise en route de plans directeur de zonage pluviaux, de zonage des risques littoraux, de reconnaissance des principales zones à risque de mouvement de terrain, à la délimitation de zones inondables pour différents scénarios d'intensités croissantes.